

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Institut Universitaire des Grandes
Écoles des Tropique

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

University Institute of Tropical

L'IMPACT DE LA GESTION DES COMPÉTENCES SUR LA PERFORMANCE D'UNE ENTREPRISE : **CAS D'ELECAM**

Stage effectué du 20 Avril au 12 Juillet 2022 à ELECAM en vue de l'obtention
du

Diplôme de **MBA** en :

MANAGEMENT ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Rédigé et Présenté par :

EBELLE MBONGUE KAREN PAMELA

Encadreur académique

Dr. TIONA WAMBA JOSEPH
Formateur à Ascencia Business School

Encadreur professionnel

Mme MBOND AUGUSTINE

Année académique 2021-2022

SOMMAIRE

DEDICACE	II
REMERCIEMENTS	III
LISTE DES ABREVIATIONS	IV
AVANT-PROPOS	V
RESUME	VII
ABSTRACT	VIII
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE: PRESENTATION GENERALE D'ELECTIONS CAMEROON ET FONDEMENTS THEORIQUES DE LA GPEC	9
CHAPITRE I: PRESENTATION GENERALE D'ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)	10
SECTION I : PRESENTATION GENERALE D'ELECAM	10
SECTION II- DEROULEMENT DU STAGE ET PROBLEMES IDENTIFIES	20
CHAPITRE II: ETUDE CONCEPTUELLE ; FONDEMENT THEORIQUE DE L'AMELIORATION DE LA GPEC ET DE LA PERFORMANCE D'UNE INSTITUTION ...28	
SECTION I : CONCEPTUALISATION DE LA GPEC ET DE LA PERFORMANCE D'UNE L'INSTITUTION	28
SECTION II : FONDEMENTS THEORIQUES DE LA GPEC ET PERFORMANCE DES SALARIES DANS L'INSTITUTION	44
SECONDE PARTIE : APPROCHE PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE, ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS	62
CHAPITRE III : L'APPROCHE PRATIQUE DE LA GPEC A ELECAM ET METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE	63
SECTION I : LA PRATIQUE DE LA GPEC A ELECTION CAMEROON	63
SECTION II : APPROCHE METHODOLOGIQUE	70
CHAPITRE IV : ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS	77
SECTION I : ANALYSES DES RESULTATS	77
SECTION II : RECOMMANDATIONS	83
CONCLUSION GENERALE	91
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	93
ANNEXES	98
TABLE DES MATIERES	99

DEDICACE

A

MA FAMILLE

REMERCIEMENTS

Notre reconnaissance va à l'endroit de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre a su m'apporter leur soutien. Je souhaite qu'ils trouvent dans ce rapport le témoignage de ma gratitude à leur endroit. Nous pensons particulièrement à :

- Mon encadreur Académique **Dr. TIONA WAMBA** pour son soutien sur le plan académique ;
- Mon encadreur professionnel **Mme MBOND Agustine** pour le suivi apporté sur le plan professionnel ;
- **Honorable NGUEPI Joseph** pour avoir à notre disposition un centre d'excellence qui nous permet d'asseoir notre employabilité ;
- **Dr. KEMFANG Hervey** qui a mis à notre disposition tous les enseignants qualifiés et les encadrements tout au long de notre formation ;
- **Dr. KAM PENLAP ANAPOLE** pour ses conseils avérés ;
- **Tous les responsables d'ELACAM**
- Tous mes camarades de classes en Management et Stratégie d'Entreprise pour la solidarité inconditionnelle dont ils ont fait preuve à mon égard.

LISTE DES ABREVIATIONS

CNPS :	Caisse nationale de Prévoyance Sociale
COP :	Contrat d'Objectif de Performance
CT :	Contrat de Travail
DCR:	Domaine Clé de Résultat
DGE :	Direction Générale ELECAM
DRL :	Délégation Régionale du Littoral
DS:	Droit Social
ELECAM:	Election's Cameroon
GPEC :	Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GRH :	Gestion des Ressources Humaines
GT:	Gestion du Temps
IUGET :	Institut Universitaire des Grandes Ecoles des Tropiques
SAF :	Service Administratif et Financier

AVANT-PROPOS

L'Institut Universitaire des Grandes Ecoles des Tropiques (**IUGET**), est un agent de développement mis à la disposition des jeunes camerounais afin de leur permettre de mieux se préparer dans le domaine professionnel. Cependant, l'IUGET est constitué de deux grandes écoles à savoir **ISTTI** (Institut Supérieur des Techniques Tertiaires et Industrielles) et **SOUTH POLYTECH**.

L'IUGET est une institution privée d'enseignement supérieur et professionnelle qui prépare les jeunes et les titulaires des autres diplômes reconnus équivalent par le ministre de l'enseignement supérieur à l'obtention du Brevet des Techniciens Supérieur (**BTS**), High National Diplôme (**HND**), Diplôme Supérieur d'Etude Professionnelle (**DSEP**), des Ingénieurs, Licence et Master Professionnels.

L'objectif recherché est de faire de ces diplômés des personnes aptes à s'insérer directement à la vie professionnelle. Cependant, les écoles sont constituées ainsi qu'il suit :

- Pour **ISTTI** :
 - Ecole Supérieur Commerciale ;
 - BTS Commerciaux ;
 - Licence et Master (Université de Douala) ;
 - Bachelor et Master degree ;
 - Collège de Paris.
- Pour **SOUTH POLYTECH** :
 - Ecole Supérieur Industrielle ;
 - BTS Industriel ;
 - Licence et Master Industriel ;
 - Cycle Ingénieur.
- Pour **IUGET** :
 - Action Commerciale ;
 - Banque et Finance ;
 - Commerce International ;
 - Comptabilité et Gestion des Entreprises ;

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- Génie Logiciel ;
- Gestion des Systèmes d'Information ;
- Audit et Contrôle de Gestion ;
- Réseaux et Télécoms ;
- Gestion Logistique et Transport ;
- Système Informatique et Réseaux ;
- Gestion des Ressources Humaines.

Durant notre formation de Master II, nous avons effectué un stage de trois (03) mois dans une Institution qui nous a permis de rédiger un Mémoire. C'est dans cette optique que ELECAM nous a donné la permission d'effectuer notre stage de fin de cycle.

RESUME

La gestion du capital humain reste un sujet d'actualité dans les entreprises en ce sens que c'est un domaine qui demande une attention particulière et continue afin de d'implémenter un management conséquent. Etant donné que l'Homme est un sujet qui s'adapte à son environnement, il est important de mettre à la disposition de ce dernier pas tout ce qu'il désire mais tout ce qui l'amènerait à accomplir son travail de manière efficiente et efficace. Notre objectif principal est démontrer l'enjeu la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) sur la performance de ELECAM. Autrement dit, notre but est de montrer comment la GPEC peut conduire à une meilleure performance de l'institution. A travers la mobilisation d'un ensemble de méthodes d'analyse (observation, entretien, la recherche documentaire...), les résultats révèlent en effet que le système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétence appliqué dans ladite institution a besoin d'amélioration compte tenu de l'évolution environnementale et technologique par conséquent influence sur la performance organisationnelle. Alors, il s'avère nécessaire de proposer les solutions d'amélioration.

Mots clés: Gestion-Prévisionnelle-Emplois-Compétence-Performance

ABSTRACT

The management of human resources remains a current concern in companies in the sense that it is a field that requires a continuous and particular attention so as to implement an efficient management. Given that human being adopts himself or herself with his or her environment it is therefore prominent to supply he or she not with what he or she desires but all that enable ones to fulfill his or her duty in a convenient and powerful manner. Our main objective is to highlight the impact of strategic work force planning on ELECAM achievement. In other work aims at demonstrating how strategic, work force planning can lead to a better achievement of the gathering of some analysis methods such as: observation, interview, literature revue, ...) we came out with the results that in fact the system of strategic workforce planning applied in the mentioned Institution need improvement with regard to the environmental and technological challenges which consequently influences on the structural achievement. Hence it seems necessary to propose solution for it improvement.

Keyword: Management – Fore casting – Jobs – Competence – Achievement.

INTRODUCTION GENERALE

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

L'environnement public de plus en plus complexe nécessite la présence des institutions pour mieux implémenter la démocratie dans notre pays. Pour un avenir meilleur, l'adaptabilité et la flexibilité aux nouvelles techniques de gestion des ressources humaines sont incontournables pour le développement du Cameroun.

La Gestion des Ressources Humaines désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir en permanence à l'Institution ELECAM, une adéquation entre ses ressources et ses besoins en personnel aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Cette logique nous permet de porter un regard analytique un certain nombre d'activités d'ordre stratégique de la Gestion de Ressources Humaines.

Considéré comme un investissement, la Gestion des Ressources Humaines doit apporter des preuves tangibles de sa performance. C'est dans ce sens que BRANDSMA et ELLIASSON (1998) argue la décision des institutions d'investir dans la Gestion des Ressources Humaines et le niveau de leurs investissements dépendent largement de comment elles seront performantes. BEAUPRE et AL (2008) semble être du même avis car pour eux, les institutions se montrent peu disposées à investir dans la gestion des Ressources Humaines lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'estimer leurs niveaux de performance. GEROME (2017) confirme qu'il est absolument vital pour le responsable des Ressources Humaines de pouvoir justifier les résultats de ses actions afin de bénéficier d'un meilleur budget pour le pôle de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. La GPEC ne saurait être évoqué ici, s'il n'y avait pas des problèmes liés.

II - PROBLEME

L'adéquation postes/profils et les obligations de productivités du personnel, représentent un intérêt précieux surtout lorsqu'on veut mettre en place un mécanisme de remplacement des titulaires par des collaborateurs appelés intérimaires. Force est

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

de constater que suite à des préoccupations sociales, beaucoup de salariés s'absentent sans toutefois être remplacés à l'instant « T », ce qui crée parfois des goulots d'étranglements, le retard dans le traitement des dossiers, la baisse de la productivité, le non-respect des délais, la surcharge pondérale du travail, l'augmentation de la pression du travail, dans la moindre mesure les frustrations de la part des responsables dans la crainte de ne pas atteindre les objectifs. La gestion prévisionnelle vient donc à point nommé pour éviter ces dysfonctionnements.

Mais alors, beaucoup des Institutions sont ignorantes de cette activité qui permet de palier à des recrutements tant bien partiels que définitifs.

La non implémentation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences provoque des problèmes énormes à des Institutions notamment la baisse de la performance des salariés, parce qu'en amont tant qu'en aval il y a absence des collaborateurs. Au regard des problèmes évoqués en découle une problématique.

III - PROBLEMATIQUE

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences est une expertise individuelle et collective qui génère une véritable valeur ajoutée à travers les indicateurs de productivité, de performance globale, d'engagement, de coûts et encore plus d'optimisation de la productivité des salariés. Ceux qui ont compris que la GPEC est la véritable valeur du capital humain, réussissent à faire face aux préoccupations sociales liées aux absences des salariés.

Adaptabilité, flexibilité, et réactivité sont des facteurs clés de succès commun aux institutions performantes qui implémentent la GPEC. Pour atteindre ce succès il est indispensable pour ELECAM d'améliorer au niveau de ses démembrements territoriaux, la gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Cette thématique importante de la GPEC nous paraît évidente au vu de son impact sur la productivité et la performance de la Délégation Régionale du Littoral. Le présent travail se propose de mener une réflexion sur la manière avec laquelle une Institution comme ELECAM met en place la GPEC susceptible d'épanouir son personnel et ainsi

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

accroître leur performance. Il nous a donc paru évident au vu de l'impact de ces conséquences sur l'épanouissement, la motivation et la performances sociale de l'institution que la prise en compte au premier plan de la GPEC est vitale pour améliorer la productivité de ELECAM.

Pour cette étude, la question qui se pose et celle de savoir : **"comment la GPEC peut-elle accroître la performance de l'Institution ? "** De cette question principale en découle des questions de recherches secondaires :

- Y- a t- il un lien entre la GPEC et performance de l'Institution ?
- L'amélioration continue de la GPEC peut-elle optimiser la performance de l'Institution?
- La GPEC mise sur pied par ELECAM permet- elle d'accroître sa performance?

Les Ressources Humaines longtemps considérées comme un coût deviennent aujourd'hui une richesse ainsi que les gains acquis suite à l'amélioration de la GPEC.

La famille, l'église, les parties politiques sont autant des groupes sociaux qui intéressent les psychologues. Très vite l'institution deviendra (comme c'est le cas d'ELECAM) un sujet de recherche. De cette problématique, en découle des propositions d'hypothèses.

VI - LES PROPOSITIONS D'HYPOTHESES (PH)

Tout au long de notre étude, trois hypothèses majeures ont pu découler de notre problématique. Elles sont les suivantes :

- PH1 : la GPEC a un lien avec la performance de l'institution
- PH2 : la GPEC influence la performance de l'institution
- PH3 : l'amélioration continue de la GPEC contribue à booster la performance de l'Institution.

Ces propositions d'hypothèses nous orientent vers les objectifs de l'étude.

V - LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

Notre étude s'appuiera sur un objectif général ou global, et sur trois objectifs spécifiques :

- Objectif global de l'étude

L'objectif global de cette étude est de montrer que la CPEC accroît la performance d'une Institution;

L'optimisation continue de la performance est un facteur majeur et important dans la vie d'ELECAM. Il s'agit de démontrer que la GPEC est un facteur d'amélioration de la performance, c'est -à -dire lorsqu'un salarié est remplacé à temps cela évite des dysfonctionnements et des coûts cachés.

- Objectifs spécifiques

- Notre premier objectif est de montrer que l'amélioration continue de la GPEC est un facteur d'optimisation de la performance de l'Institution;
- Notre deuxième objectif est de montrer que l'amélioration de la GPEC est un facteur d'optimisation de la performance de l'Institution;
- Notre troisième objectif est d'apporter à ELECAM des solutions concrètes qui contribueront à l'amélioration de la GPEC.

Nos objectifs nous amène à dégager les intérêts de cette étude

VI - INTERET DE L'ETUDE

L'intérêt de notre étude s'articule autour de trois aspects majeurs

- ***Sur le plan personnel***

Le travail de recherche est valorisant pour nous car à partir de cette thématique, nous nous sommes enrichi d'un nouveau vocabulaire managérial, nous avons eu l'occasion propice d'approfondir l'étude sur l'optimisation de la performance à travers la GPEC.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- *Sur le plan professionnel*

Cette étude pourra être bénéfique à ELECAM car en intégrant nos recommandations pour l'amélioration de la GPEC, on pourra optimiser l'efficacité de la Gestion des Ressources Humaines.

- *Sur le plan académique*

Le document que nous allons produire va permettre à nos cadets académique de maîtriser davantage les notions de la GPEC et de la performance.

La compréhension de cette thématique nécessite une revue de la littérature

VII - REVUE DE LA LITTÉRATURE

Pour mieux faire cette étude, plusieurs documents rédigés par des auteurs ont été pris en considération. Ces documents nous ont permis d'avoir assez d'informations pour édifier notre travail. Nous pouvons citer quelque uns tels que :

- Jean Mari Perreti dans son ouvrage *Gestion des Ressources Humaines*;
- Etymol et Hist dans leur ouvrage «*Améliorer la productivité*
- P. Falzonn dans *Ergonomie*
- j. Fourrastié dans son ouvrage *La Productivité*
- D. Gavart et J. Gotteland dans leur ouvrage "*Méthodologie de la Recherche : Réussir son mémoire ou sa thèse en Science de Gestion*".

Bien qu'étant une étude, il y'a d'avoir une méthodologie appropriée.

VIII - SYNTHÈSE METHODOLOGIQUE

En science de Gestion, la méthodologie universelle reconnue préconise l'utilisation de l'approche quantitative et de l'approche qualitative. Nous avons pensé que mener une recherche en utilisant principalement l'approche qualitative ensuite quantitative nous permettrait de profiter des avantages de chacune d'elles. Lors de nos entretiens avec notre encadrement professionnel en plus de vouloir vérifier nos

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

hypothèses de recherche, il nous a été assigné comme mission de miser principalement sur l'approche qualitative.

- ***Choix de l'approche quantitative***

L'approche qualitative nous met face aux réflexions des interviews et nous procure des éléments nouveaux par un mode de recueil plus libre. Elle s'est déroulée en deux temps :

- Dans un premier temps, nous avons utilisé l'entretien semi directif qui nous paraît plus approprié au regard de notre problématique et de nos hypothèses puis dans un second temps par des entretiens ouverts. Par la relation l'interviewer créée avec l'interviewé, l'entretien est plus en même de recueillir des données. L'entretien permet de tisser un réseau dans le cadre du stage.

Nous avons utilisé l'entretien d'explication qui nous a servi à comprendre le pourquoi et le comment des pratiques des interviewés. Des exemples de collectes de données utilisées dans les stratégies de l'approche qualitative sont des entretiens individuels approfondis, des entretiens structurés et non structurés, des groupes de discussions, des récits, l'analyse du contenu ou l'analyse documentaire, l'observation participante et la recherche archivistique.

- ***L'observation directe***

Pour De Ketele, l'observation est un processus de l'attention volontaire et intelligente orientée par un objectif terminal ou organisateur et dirigé sur un objet pour recueillir des informations.

- ***Recherche documentaire***

La recherche documentaire est un ensemble des étapes permettant de chercher, identifier, et trouver des documents relatifs à un sujet précis par l'élaboration d'une stratégie de recherche.

- ***Entretiens (semis - directive)***

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Une donnée est conçue comme prémices des théories ou comme une présentation acceptée d'une réalité que l'on ne peut ni réciproquement, ni théoriquement embrasser.

Cette Méthodologie nous conduira aux résultats.

IX - RESULTATS

Nous vous présentons ci-dessous la quintessence des résultats de notre guide d'entretien.

Plusieurs variables décrivent l'état de la GPEC dans cette institution. Les plus importants éléments inhérents à celle - ci proviennent des goulots d'étranglements, des dysfonctionnements provoqués par l'absence des collaborateurs et qui ne sont pas remplacés à l'instant "T". Tous nos interviewés affirment que la GPEC et la performance de l'institution sont indissociables car, l'objectif principal d'une institution est de créer la valeur ajoutée, elle passe entre autre par l'amélioration de la GPEC.

Nous pouvons donc noter que, d'après notre échantillon des améliorations naissent à ELECAM.

L'obtention des résultats s'est faite à base d'une organisation du travail.

X - ORGANISATION DU TRAVAIL

Cette étude s'ouvre sur une introduction générale dans laquelle sont présentées le contexte général et la méthodologie de l'étude.

L'établissement de ce cadre permettra de situer l'étude dans son contexte, d'apporter un éclaircissement sur son élaboration et plus précisément sur sa conduite.

Dans l'optique d'harmoniser les idées, de faire une analyse cohérente, le choix d'un plan binaire paraît amplement judicieux. Pour faire ce travail, nous allons le subdiviser en deux grandes parties :

- La première partie traitera de la GPEC, de la performance de l'Institution et les fondements théoriques de ces différentes notions. Cette partie est subdivisée en deux chapitres, nous aurons d'abord la connaissance organisationnelle de ELECAM, le

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

déroulement du stage, et présenterons les problèmes identifiés, ensuite nous définirons les concepts clés du thème et présenterons la revue de la littérature (chapitre II).

- Notre seconde partie sera orientée vers la proposition des solutions à ELECAM par une démarche méthodologique structurée de la situation actuelle de la GPEC ainsi que celle proposée (Chapitre III), la GPEC dans la mise en œuvre et ses apports (chapitre IV).

**PREMIERE PARTIE: PRESENTATION
GENERALE D'ELECTIONS CAMEROON ET
FONDEMENTS THEORIQUES DE LA GPEC**

CHAPITRE I: PRESENTATION GENERALE D'ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)

Une organisation est un système ouvert, dynamique, constituée de personnes qui travaillent ensemble de façon harmonisée utilisant des procédés, des procédures, des mécanismes et des techniques avec des moyens matériels, financiers et communicationnels dans le but d'atteindre des objectifs. ELECTIONS CAMEROON obéit à cette donne. Ainsi, elle naît d'un souci de démocratisation et de libéralisation institutionnelle du processus électoral ayant à sa tête une Direction Générale sous l'autorité d'un Conseil Electoral dont le but est l'organisation, la gestion et la supervision des élections sur l'étendue du territoire camerounais. Elle regorge des démembrements territoriaux dont celui de la Délégation Régionale du Littoral où nous avons effectué notre stage.

Il sera donc question dans ce chapitre, de parler de son historique et son évolution à la section I, de l'organisation et le fonctionnement à la section II.

SECTION I: PRESENTATION GENERALE D'ELECAM

I- HISTORIQUE ET EVOLUTION

Dans cette rubrique, nous parlerons de son histoire en (1) et de l'évolution en (2).

1-Historique

Après le Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation (MINATD) qui autrefois était chargé d'organiser les élections au Cameroun, avec à ses côtés l'observatoire National des Elections (ONEL) chargé d'observer, naît la structure appelée ELECAM, qui quant à elle combine les rôles joués par deux précédentes structures.

ELECAM voit le jour par la loi N° **2006/011 du 29 Décembre 2006** portant création, Organisation et Fonctionnement d' Elections Cameroon (ELECAM). Cette loi

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

a été cependant été modifiée et complétée par celle N° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral.

Elections Cameroon, est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire au Cameroun qui, sous un angle organisationnel a connu une évolution notoire.

2- Evolution D'ELECAM

Dans ce paragraphe, nous évoquerons l'évolution des effectifs, l'évolution de la structure organisationnelle et l'évolution des activités.

a) L'évolution de l'effectif

Les effectifs de la DRL augmentent pendant les périodes électorales par le recrutement des présidents de bureaux de vote et des temporaires qui officient pour une période bien déterminée.

b) L'évolution de la structure organisationnelle

Par la loi N° 2006/0011 du 29 Décembre 2006 portant création, organisation de "Elections Cameroon" (ELECAM) remplaçant le MINAT qui assurait l'organisation et la supervision des Elections au Cameroun et l'ONEL qui observait lesdites élections.

II- ENVIRONNEMENT D'ELECAM

Il sera question dans cette rubrique, de l'environnement interne (1) et de l'environnement externe (2).

1- Environnement interne d'ELECAM

a) Les Dispositions Générales d'ELECAM

Les articles 1, 2, 3 font allusion à la création et à la dénomination, de l'organisation et du fonctionnement, à l'exécution des missions, à la personnalité

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

juridique qui jouit d'une autonomie de gestion, de son siège social à Yaoundé, de l'investiture, des fonctions leurs immunités et restrictions tous ses membres.

b) Les Missions

ELECAM est chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire. A cet effet, ELECAM est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions.

c) Les Attributions

Le Directeur Général est chargé (article 22), sous le contrôle et la supervision du Conseil Electoral, de toutes les opérations électorales ou référendaires, notamment :

- ◆ la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux ;
- ◆ l'établissement et la publication des listes électorales ;
- ◆ l'établissement et la distribution des cartes d'électeurs ;
- ◆ l'organisation ou la supervision de la formation du personnel chargé des scrutins ;
- ◆ l'élaboration du projet de budget annuel d'Election Cameroon et du projet de budget des élections ;
- ◆ l'exécution du budget d'Elections Cameroon et du budget des élections;
- ◆ la gestion des ressources de toute nature et des matériels mis à sa disposition ;
- ◆ la réception et la transmission au conseil électoral des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle et aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;
- ◆ la remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux candidats ou partis politiques prenant part aux scrutins, en vue des campagnes électorales ;
- ◆ la coordination des actions des observateurs accrédités par les autorités nationales compétentes ;
- ◆ de l'organisation des bureaux de vote et la désignation des responsables ;
- ◆ la saisine des autorités compétentes en cas de menace à l'ordre public dans les bureaux de vote ;

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- ◆ La coordination de l'ensemble des structures chargées des opérations électorales ;
- ◆ le transport des procès-verbaux des élections et autres documents électoraux à partir des bureaux de vote jusqu'au siège d'Elections Cameroon ;
- ◆ la transmission des procès-verbaux des élections au conseil Electoral pour la publication des tendances enregistrées à l'issue des scrutins.

d) les Activités d'ELECAM à la DRL

La Délégation Régionale est chargée de:

- ◆ l'organisation, la supervision et le suivi des opérations électorales et référendaires;
- ◆ le suivi des inscriptions et de l'établissement des listes électorales;
- ◆ la supervision de la distribution des cartes d'électeurs;
- ◆ la centralisation et de transmission à la Direction Générale des Elections, des besoins liés à l'organisation des scrutins;
- ◆ l'acheminement du matériel électoral dans la région;
- ◆ l'informatisation du fichier électoral régional;
- ◆ la gestion du réseau informatique;
- ◆ la mise à jour et la conservation du fichier électoral Régional;
- ◆ la gestion informatisée des opérations électorales et référendaires ainsi que des résultats;
- ◆ la maintenance des équipements informatiques;
- ◆ l'élaboration de la gestion du budget de fonctionnement de la DRL;
- ◆ la gestion du patrimoine mobilier et immobilier d'ELECAM dans la Région;
- ◆ la gestion du personnel;
- ◆ la gestion du budget de fonctionnement de la DRL.

e) La Culture d'ELECAM à la DRL

La culture de l'entreprise repose sur un ensemble de valeurs. L'intégrité d'ELECAM, son souci d'ouverture et de franchise dans ses communications se conjuguent pour favoriser des relations de confiance et un esprit de collaboration. Et parce qu'il valorise la souplesse et la diversité, le partage des connaissances coule de source, au même titre que le désir d'aider les collègues à réaliser leur plein potentiel.

L'éthique professionnelle de ses employés, leur loyauté et leur abord facile sont des éléments principaux pour lesquels L'État du Cameroun et la communauté Internationale font confiance à ELECAM.

En outre, la culture d'entreprise d'ELECAM englobe bien plus que de saines pratiques de Gestion Administrative du personnel. ELECAM est aussi réputé comme une Organisation engagée dans la lutte contre la pauvreté car ses salariés sont à l'abri du besoin à travers sa politique sociétale et ses formations de qualité. Nous aurons donc dans cette organisation, les valeurs suivantes.

- ◆ les couleurs : blancs-bleue ;
- ◆ le logo ;
- ◆ le mode vestimentaire: La présentation vestimentaire est obligatoire, le respect des valeurs culturelles nous amène à porter la tenue traditionnelle un vendredi sur deux mois ;
- ◆ la langue: le bilinguisme est encouragé. Tous les vendredis, les expressions en anglais et en français sont encouragées ;
- ◆ symboles : matériel électoral ;
- ◆ slogan : transparence ;
- ◆ vivre ensemble: le vendredi habillement en tenue traditionnelle; partage des repas traditionnels entre collaborateurs.

Dans un milieu de travail qui valorise l'épanouissement professionnel et personnel, Les employés d'ELECAM peuvent mener une carrière intéressante et profiter pleinement de la vie en dehors du travail. Ils sont heureux de s'imprégner de la

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

culture d'une entreprise responsable et bienveillante qui rayonne sur le milieu des affaires politiques, les sphères sociales et l'environnement naturel.

Ces valeurs sont préconisées à l'échelle nationale, sous régionale et mondiale, définissent en tant qu'organisme indépendant aux yeux de l'opinion national et international. Elles définissent qui nous sommes, ce que nous faisons et la façon dont nous faisons les choses.

Elles sont aussi un atout, car elles nous aident à attirer les meilleurs éléments et à les fidéliser, à forger des relations avec les parties prenantes à un processus électoral choisi, à préserver et rehausser notre réputation.

Nous nous efforçons d'incarner ces valeurs dans nos relations avec les électeurs et nos collègues, de sorte qu'elles transparaissent tous les jours dans notre travail.

f) Les Stratégies

Les stratégies seront axées sur les points ci-dessous

- ◆ la qualité du service ;
- ◆ la rapidité dans le service ;
- ◆ une excellente politique de communication ;
- ◆ la couverture de toute l'étendue du territoire national en période électorale;
- ◆ l'utilisation des outils de pointe qui permettront une utilisation rationnelle des ressources et des équipements ;
- ◆ la satisfaction de toutes les parties prenantes.

2- Environnement externe d'ELECAM

a) Financement :

L'Etat du Cameroun à travers le Ministère des finances.

b) les Acteurs du Processus Electoral :

- les Partis Politiques

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Ils participent à l'animation de la vie politique, en présentant les candidats qui concourent à l'expression du suffrage.

- les Electeurs

Tous de nationalité Camerounaise, sans distinction de sexe âgés d'au moins 20 ans révolus, inscrit sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi, sont appelés à opérer un choix de leur candidat dans le cadre d'une élection.

- La Société Civile

La société civile est l'ensemble des acteurs ou associations ou mouvements ou organisations ou groupe d'intérêts organisés qui font part de leur avis sur une situation politique, économique et sociale d'un Etat. Elle agit pour les intérêts de certaines personnes ou partis politiques. Son rôle est de :

- ◆ éduquer et informer les citoyens sur les enjeux des élections, leur importance et le profil des candidats à une élection ;
- ◆ mobiliser les ressources pour les campagnes électorales ;
- ◆ observer les opérations référendaires et électorales de manière indépendante et impartiale ;
- ◆ vulgariser les lois et pratiques de votes.

Après avoir parlé de l'historique et l'évolution d'ELECAM, nous allons aborder son organisation et son fonctionnement.

III- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Il est question dans ce volet, de mettre en exergue les fonctions des différents compartiments de la structure.

1- Organisation D'ELECAM

Il sera question dans cette rubrique de la présentation de l'organigramme (1), et l'explication de cet organigramme (2).

a) La présentation des organigrammes

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Deux organigrammes vont meubler ce paragraphe à savoir : l'organigramme D'ELECAM (a), et l'organigramme de la Délégation régionale du Littoral (voir annexe 2).

b) L'explication de cet organigramme

Cette explication se trouve en (annexe 3).

2- Fonctionnement d'ELECAM

Pour l'exécution de ses missions ELECAM dispose des organes ci-après

a) Un Conseil Electoral (CE)

Le conseil Electoral tient quatre sessions ordinaires par an sur convocation de son président. Toutefois, en cas de nécessité ou à la demande des 2/3 de ses membres, le conseil se réunit en session ordinaire.

b) Une Direction Générale des Elections (DGE)

Elle est chargée de l'ensemble des opérations électorales, sous la supervision du Conseil Electoral. La DGE est placée sous l'autorité d'un Directeur Général assisté éventuellement d'un directeur Général Adjoint. La DGE nomme et recrute le personnel.

c) Les structures d'appui

L'organisation et le fonctionnement des structures d'appuis sont fixées par le Conseil Electoral. La Direction Générale dispose des structures d'appuis et nomme les responsables de ces structures.

d) Les Démembrements Territoriaux:

Elections Cameroon dispose des Démembrements territoriaux au niveau Régional, Départemental et Communal. Ces démembrements territoriaux sont placés sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Elections: **La Délégation Régionale du Littoral.**

C'est dans cette entité ou nous avons effectué notre stage pendant une période de deux mois, elle compte :

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

◆ *04 services*

- le Service des Opérations Electorales et Référendaires (SOER) ;
- le Service Informatique du Fichier Electoral et de la Gestion des Réseaux (SIFEGR) ;
- Le service Administratif et Financier (SAF) ;
- Le service du Courrier, de l'Accueil et Liaisons (SCAL).
- *04 Agences Départementales et 34 Antennes Communales réparties*

par Agence

◆ **Agence Départementale du MOUNGO (13 Antennes)**

- Antenne communale de Bare -Bakem
- Antenne communale de Bonalea
- Antenne communale de Dibombari
- Antenne communale de Ebone
- Antenne communale de Loum
- Antenne communale de Manjo
- Antenne communale de Mbanga
- Antenne communale de Melong
- Antenne communale de Mombo
- Antenne communale de Nkongsamba I
- Antenne communale de Nkongsamba II
- Antenne communale de Nkongsamba III
- Antenne communale de Njombe-Penja

◆ **Agence Départementale du NKAM (04Antennes)**

- Antenne communale de Yabassi
- Antenne communale de Yingui
- Antenne communale de Ndobian (Nord Makombe)
- Antenne communale de Nkondjock

◆ **Agence Départementale de la Sanaga-Maritime (11Antennes)**

- Antenne communale de Dizangue
- Antenne communale de Dibamba

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- Antenne communale d'Edea I
- Antenne communale d'Edea II
- Antenne communale de Massock
- Antenne communale de Mouanko
- Antenne communale de Ndom
- Antenne communale de Ngambe
- Antenne communale de Ngwei
- Antenne communale de Nyanon
- Antenne communale de Pouma

◆ Agence Départementale du WOURI (06Antennes)

- Antenne communale de Douala 1^{er}
- Antenne communale de Douala 2^{ème}
- Antenne communale de Douala 3^{ème}
- Antenne communale de Douala 4^{ème}
- Antenne communale de Douala 5^{ème}
- Antenne communale de MANOKA.

C'est donc dans la Délégation Régionale du Littoral que nous avons effectué notre stage pendant deux mois plus précisément dans le service Administratif et Financier (SAF). Dans ce service, convergent tous les documents administratifs et financiers provenant des différentes structures d'appuis citées si haut.

Outre ces mesures, le SAF placé sous l'autorité du Délégué Régional est chargé de:

- ◆ l'élaboration du projet de budget de fonctionnement de la Délégation ;
- ◆ la Gestion des carrières et de la solde du personnel de la Délégation du personnel de la Région ;
- ◆ du suivi de la Gestion du patrimoine mobilier et immobilier de la Région ;
- ◆ du suivi de la Gestion des moyens financiers mis à la disposition de la Délégation ;
- ◆ l'organisation et du suivi des approvisionnements.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Il comprend :

- ◆ le Bureau des affaires administratives
- ◆ le Bureau des affaires financières
- ◆ le Bureau des approvisionnements et de la comptabilité matière

Notre stage s'est beaucoup plus appesanti sur le plan des affaires administratives de la Délégation Régionale D'ELECAM du Littoral.

SECTION II- DEROULEMENT DU STAGE ET PROBLEMES IDENTIFIES

I- DEROULEMENT DU STAGE

Notre stage nous a permis de passer deux mois à la Délégation Régionale d'ELECAM du Littoral suite à cela nous résumerons donc son déroulement.

A notre arrivée à la Délégation Régionale d'ELECAM du Littoral notamment au service administratif et financier, nous avons été accueillis, présenté au personnel et ensuite avons été installé dans le bureau qui était réservé dans le cadre de notre étude.

1-Accueil

Notre accueil et notre séjour à la Délégation Régionale d'ELECAM du Littoral ont été chaleureux et très instructifs. Le personnel dynamique et ouvert, n'a ménagé aucun effort pour nous permettre d'accéder aux informations relatives à la connaissance générale de l'organisation et aux différentes activités que nous avons expérimentées. Notre stage débute le 20 Avril 2022 à la Délégation Régionale d'ELECAM du Littoral.

Une convivialité sans pareil et un accueil chaleureux ; c'est dans une telle ambiance que notre entrée dans cette structure fut marquée ; la période de stage s'est étalé sur une période de deux mois.

2- Présentation au personnel

C'est à travers des présentations d'usage que nous avons été introduites dans l'équipe en tant que stagiaire. Nous avons fait tour à tour la connaissance des

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

collaborateurs, qui se sont montrés très sympathiques. L'acclimatation avec le personnel nous s'est faite en une semaine.

Au cours de cette période, nous avons établi des contacts orientés essentiellement vers la connaissance de l'organisation, à travers la lecture et l'exploitation des documents y relatifs.

3- Installation

Après la présentation, nous avons été affectés au service administratif et financier où un chronogramme des tâches nous a été confié. Du matériel de bureau c'est-à-dire formats et stylos à bille fut mis à notre disposition dans le but de nous aider à l'accomplissement des tâches. Les jours de travail sont de Lundi à Vendredi de 08h à 15h30 avec 1h de pause de 12h30 à 13h30.

Planning de stage

ORGANISATION DE STAGE	SEMAINES							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Prise de contact et observations	X							
Exécution des tâches administratives		X	X	X	X	X	X	X
Choix du thème		X						
Rédaction				X	X	X	X	X

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

En somme, C'est dans cette organisation que nous avons effectué, plus précisément à la DRL où nous avons exécuté un certain nombre de tâches selon le chronogramme ci-dessus. Ainsi, notre travail nous a permis d'observer la pratique de la Gestion Administrative du Personnel à la DRL d'ELECAM.

II- PROBLEMES IDENTIFIES

Notre présence au sein de la Délégation Régionale du Littoral, nous a permis de diagnostiquer un certain nombre de problèmes qui, comme partout ailleurs font obstacle et sont à l'origine de la contre-performance. Ces différents problèmes s'articulent autour d'un certain nombre de points:

1) Les retards des salariés

Parfois prévisibles et imprévisibles, ils sont source d'un commencement tardif d'un travail qui nécessite l'implication de plusieurs personnes dans la chaîne de traitement de dossier. Leur gestion pose problème parce qu'il est difficile d'imaginer ou de prévoir le nombre d'heures de retards afin de chercher un remplacement.

Face à cette situation, la GPEC se trouve limitée et incapable d'asseoir son principe. La non maîtrise de la durée de retard provoque au sein de notre institution une baisse de la performance.

2) Problème d'absences non déclarées

La gestion des effectifs est fondamentale et essentielle. Il est important de contrôler les absences mais c'est compliqué à cause des préoccupations sociales qui amènent les collaborateurs de l'institution à s'absenter sans avoir le temps d'informer la hiérarchie. Cependant, certains peuvent le faire mais parfois il y a un manque de volonté et de professionnalisme à informer l'institution de la préoccupation sociale qui est à l'origine de leurs absences. Cet état des faits est encore une source de la contre-performance.

Au regard des constats liés à ces absences, il a été démontré que le collaborateur absent qui informe la hiérarchie de son indisponibilité est celui-là qui permet à l'entreprise d'être performante parce que l'information mise à la disposition de la hiérarchie permet de se réajuster en comblant le vide.

3- Incompréhensions dans l'exécution des tâches

Il est courant dans nos institutions d'avoir les jobs descriptions mais beaucoup ne sont pas orientés DPR (Description des Postes en terme de Résultats) ce qui fait qu'il y'a incompréhension dans l'exécution des tâches : soit de la part du supérieur hiérarchique ou du subordonné. Cette situation pousse les salariés à se lasser et à quitter leur poste de travail pour aller passer du temps avec d'autres collègues dans d'autres bureaux. Le poste de travail étant vide, il devient difficile pour la GPEC de remplacer cet individu. Il est à noter que la GPEC consiste à pallier à des absences, mais du fait de certaines contraintes il est difficile de la citer dans le cadre de ce contexte.

4) Inadéquation poste - profil

L'un des principes de la GPEC dans les institutions comme ELECAM c'est de veiller à ce que chaque salarié ait un remplaçant. Pour atteindre ces objectifs il faut veiller que le remplaçant ait les mêmes compétences et qualifications que le titulaire, ce qui n'est pas le cas pour certains postes dont le niveau de qualification est parfois très élevé, ou parfois très bas. Il se posera donc le problème, d'inadéquation poste - profil, et seule la GPEC et la politique de formation est capable de combler cet écart.

5) Problème de surqualification des salariés

La notion de surqualification fait allusion au fait que le niveau intellectuel du salarié est plus élevé que le poste qu'il occupe d'où la minimisation du travail, des tâches et des responsabilités. Dans notre Institution cette situation amène les collaborateurs à ne pas toujours être présents.

Néanmoins, le principe de la GPEC voudrait que chaque poste soit occupé par un individu aux heures de travail, d'où la contre-performance.

6) Problème de sous- effectifs en période électorale

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Manager c'est gérer en tenant compte du changement environnemental. En période électorale les besoins en effectifs naissent à cause de l'augmentation du volume du travail, certains emplois créés resteront vacants à cause d'une mauvaise planification et suivit du personnel occasionnel et de la charge du travail qui est une importante source de stress.

7) Problème de planification des effectifs

Si nous partons du fait que la planification est une activité qui consiste à prévoir et à anticiper qualitativement et quantitativement dans le présent et dans le futur les besoins de l'entreprise. Cet état de fait n'est pas l'apanage de nos institutions. Certes la planification est complexe mais au moins son principe est réaliste; Nos institutions ne savent pas quoi planifier et qui planifier. L'on est parfois surpris du volume du travail du manque des effectifs au moment où l'on en a besoin et parfois même l'on se retrouve face à un problème de surqualification, ou de sous qualification, de sureffectifs ou de sous effectifs. Voilà autant de problèmes qui minent nos institutions et permettent à la structure de ne pas atteindre les objectifs escomptés, d'où la nécessité d'avoir un regard une fois de plus sur la GPEC pour l'optimisation de la performance.

8) Problème d'absence de procédures de remplacement

La procédure est l'ensemble des étapes ou le cheminement à suivre pour traiter un dossier administratif. L'absence d'un manuel de procédure pour le remplacement est un handicap car cela en sorte que certaines personnes qui ne sont pas concernées par cette activité se retrouvent dans le circuit de traitement d'où la terminologie de la notion « **intrus** » et parfois cet « intrus » n'a pas toujours des compétences et des qualifications à faire le travail pour lequel il a été sollicité et c'est ce qui fait en sorte que les chances d'accroître la performance soient réduites.

9) Problème de potentiels non utilisés

La DRL regorge des personnes à haut potentiels mais beaucoup d'entre elles ne sont pas exploitées à plein temps ou des tâches qui émanent de leur domaine de

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

compétence. Beaucoup sont mal utilisés, certains sont même ignorés à cause de l'absence d'un bilan de compétence et l'absence des jobs descriptions.

10) Problème de culture d'entreprise

C'est l'ensemble des valeurs partagées par les membres d'une organisation ou d'une Institution. Beaucoup de salariés n'adhèrent pas à une culture d'entreprise dans une Institution par conséquent ne veulent pas transmettre les connaissances à leurs collaborateurs, ne veulent non plus qu'on les remplace en cas d'absence. Beaucoup préfèrent que leur poste soit vide lorsqu'ils ne sont pas là. Nous ne savons pour quelles motivations ou la perception qui les animent à maintenir cela. La culture d'entreprise exige une adhésion de tous aux valeurs de l'entreprise, accepter être remplacé ce qui n'est pas toujours le cas dans nos institutions ou organisation ce qui implique encore une baisse de performance liée à ce phénomène.

11) Problème de communication sociale

La communication est un partage d'informations entre deux ou plusieurs individus. Elle peut être ascendante ou descendante voire même transversale. Beaucoup de collaborateurs ne communiquent pas assez et c'est la raison pour laquelle la performance n'est pas optimisée. Un autre aspect de cette communication sociale est la sensibilisation des uns et des autres sur leur indisponibilité et la nécessité de la relève pour établir l'adéquation poste - effectif.

12) Problème d'inadéquation job description et fiche d'évaluation

L'évaluation est une appréciation ou un jugement fait sur le travail effectué par un collaborateur pour se rassurer qu'il a bien fait le travail ou pas afin de lui attribuer une note. L'évaluation doit se faire en fonction du job description pour qu'elle soit une évaluation objective ; ce qui n'est pas le cas dans nos nombreuses institutions. Elle est plutôt faite de façon subjective, les notes sont attribuées à la tête de l'individu. Les évaluations sont complaisantes car on y intègre le sentiment d'amitié et la fraternité

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

lorsqu'on évalue. Ainsi, certains critères sont mieux appréciés que d'autres qui sont d'une importance capitale. Faire une évaluation objective n'est pas facile car le job description doit être détaillé, précis, intègre les domaines clés de résultats et d'indicateurs de performance ce qui une fois de plus ne se fait pas dans nos institutions. Néanmoins la GPEC viendra encore y remédier.

C'est au regard de ces dysfonctionnements que nous allons mener les études conceptuelles et théoriques sur la GPEC.

CHAPITRE II: ETUDE CONCEPTUELLE ; FONDEMENT THEORIQUE DE L'AMELIORATION DE LA GPEC ET DE LA PERFORMANCE D'UNE INSTITUTION

Les pratiques de Gestion des Ressources Humaines sont réparties selon trois objectifs sains de gestion qui correspondent chacune à une politique bien définie à savoir la prévision ; l'anticipation et le développement de l'entreprise. Le développement des ressources humaines vise à améliorer les performances des salariés selon la vision à long terme de l'entreprise ce qui nécessite une planification et s'effectue à travers les pratiques de la GPEC. Avant d'y parvenir, il est nécessaire de parcourir les concepts de GPEC et de la performance de l'Institution en section I et les fondements théoriques de la GPEC et de la performance de l'Institution en section II.

SECTION I : CONCEPTUALISATION DE LA GPEC ET DE LA PERFORMANCE D'UNE L'INSTITUTION

Il est question de définir les concepts liés à la GPEC en I et les concepts liés à performance en II.

I - DEFINITION DES CONCEPTS LIES A LA GPEC ET A LA PERFORMANCE

Dans cette rubrique, il sera question de définir les concepts liés à la GPEC en 1 et les concepts liés à la performance en 2.

1- Définition des concepts liés a la GPEC

Nous allons définir les notions de Gestion, Emplois, Compétences, Métier, Poste de travail ; Famille professionnelle, Prévisionnelle, Gestion prévisionnelle et GPEC.

a- Gestion

Le terme de gestion est souvent présenté comme l'ensemble des techniques de contrôle de l'activité des organisations (entreprise, administration ou associations), L'acte fondamental de gestion vise à garantir la pérennité de l'entreprise par le recours

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

à des moyens spécifiques permettant de concilier les exigences contradictoires à court, moyen et long terme.

Gérer le personnel, c'est effectuer des **choix stratégiques**, c'est-à-dire définir des options engageant l'unité à long terme, au niveau des directions générales et du personnel.

Gérer le personnel, c'est effectuer des **choix tactiques** : il s'agit de la prise de décisions quotidiennes, au niveau des responsables décentralisés et en conformité avec les choix stratégiques. Ce seront, par exemple, des décisions d'embauche, de mise sur pied d'une action de formation, d'aménagement des postes de travail, fixer le montant d'une prime, négocier la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, etc.

Selon George R. TERRY et Stephen G. FRANKLIN (1985 : 4), « la **gestion** est **définie** comme : «un processus spécifique consistant en activités de planification, d'organisation, d'impulsion, et de contrôle visant à déterminer et à atteindre des objectifs définis grâce à l'emploi d'êtres humains et à la mise en œuvre d'autres ressources ».

Selon LAROUSSE « la gestion est l'action ou la manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose ; période pendant laquelle quelqu'un gère une affaire : La gestion d'un stock. Administration d'une entreprise soit dans sa globalité, soit dans une de ses fonctions ».

Selon JEAN MARIE PERETTI « la gestion est une technique qui consiste à concevoir, à mettre en œuvre, à contrôler les politiques visant à réduire de façon anticiper les écarts entre les besoins en ressources de l'institution tant sur le plan quantitatif « effectif » que sur le plan qualitatif « Compétences ». En d autre termes, la gestion définie donc l'essentiel de la démarche engagée par une entreprise, des actions visant à assurer en permanence l'adéquation emploi/ ressources ».

b- Emplois

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Dans son sens le plus courant, l'emploi définit l'exercice d'une profession dans le cadre d'une activité rémunérée par un salaire, un traitement (dans la fonction publique) ou des honoraires (pour les indépendants). Il est alors régi par un contrat signé entre un employeur et un employé. Ce terme est également utilisé en macroéconomie pour désigner l'utilisation de l'ensemble de la population en âge de travailler

Selon Jean Marie PERETTI : « L'emploi désigne un ensemble de situations de travail présentant des contenus d'activités identiques ou similaires. L'emploi regroupe un ensemble de poste de travail très proche les uns des autres, du fait des missions et des activités communes mettant en œuvres des compétences proches ou similaires ».

Au sens de la Comptabilité Nationale : « Lorsqu'il est utilisé dans le cadre de la comptabilité nationale, l'emploi désigne l'affectation de ressources de plusieurs natures à une utilisation donnée. On distingue alors les emplois intermédiaires (regroupant l'ensemble des biens et services utilisés dans un processus de production) et les emplois finals (qui regroupent la consommation, les exportations ou encore les variations de stocks ».

Selon Organisation Internationale du Travail « OIT » : Un emploi est un contrat passé entre deux parties, l'employeur et l'employé, pour la réalisation d'un travail contre une rémunération, par l'exercice d'une profession, ou bien pour un travailleur indépendant, la réalisation de multiples contrats implicites ou explicites dans le cadre de l'exercice d'une profession.

Au regard de toutes ces définitions, celles qui retiennent le plus notre attention et celle de Jean Marie PERETTI.

c-Compétences

C'est la capacité reconnue d'un acteur à mobiliser des ressources (savoir-faire, savoir être et savoir devenir) afin de réaliser une action, d'atteindre un résultat et de répondre à l'attente d'une entreprise, d'une organisation ou de tout système social.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Selon Roegiers, dans Scallon, 2004, p. 105. « La compétence est la possibilité, pour un individu, de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille de situations-problèmes ».

Selon Gillet, 1991, p. 69. « Une compétence se définit comme un système de connaissances, conceptuelles et procédurales, organisées en schémas opératoires et qui permettent, à l'intention d'une famille de situations, l'identification d'une tâche-problème et sa résolution par une action efficace ».

Selon Guy le Boterf, « expert en management et développement des **compétences** : « La **compétence** est un savoir agir responsable et validé, qui nécessite pour gérer des situations professionnelles complexes et événementielles, de savoir choisir, combiner et mobiliser ses ressources propres. Une compétence est un savoir-agir complexe qui fait suite à l'intégration, à la mobilisation et à l'agencement d'un ensemble de capacités et d'habiletés (pouvant être d'ordre cognitif, affectif, psychomoteur et social) et de connaissances (connaissances déclaratives) utilisées efficacement, dans des situations ayant un caractère *commun* (Lasnier, 2000, p. 481). La compétence est la mise en œuvre par une personne, dans une situation donnée et dans un contexte déterminé, d'un ensemble diversifié, mais coordonné, de ressources. Cette mise en œuvre repose sur le choix, la mobilisation et l'organisation de ces ressources et sur les actions pertinentes qu'elles permettent pour un traitement réussi de cette situation (Jonnaert, Masciotra, Boufrahi, & Barrette, » 2005, p. 6).

d- Le poste

Le Poste de travail représente l'unité élémentaire de la division du travail et correspond à une situation individuelle de travail limitée dans le temps et dans l'espace. Il s'agit de l'ensemble ordonné des tâches, des activités et des missions effectuées par un individu en particulier au sein d'une structure donnée.

Le Dictionnaire Hachette définit le poste comme :

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- Une fonction à laquelle on est nommé, c'est-à-dire le lieu où l'on exerce (par exemple : occuper un poste dans l'administration) ;
- Le lieu où un soldat, une unité reçoit l'ordre de se trouver en vue d'une opération militaire. Un emplacement réservé à un usage déterminé. Par exemple, le poste de travail où est effectuée une tâche entrant dans une séquence d'opérations.

Par extension, le travail posté désigne la durée de l'activité d'une ou plusieurs personnes au même endroit sur une journée et en alternance dans la plupart des cas. Ce qui veut dire que l'individu ou l'équipe travaille en une fois huit heures, ou deux fois huit heures alternées, ou trois fois huit heures alternées.

Etymologiquement la notion de poste est apparue au XIIème Siècle. Elle vient du latin '*ponere*' qui veut dire poser, placer. La notion de poste a d'abord été un terme utilisé dans le domaine militaire, avant d'être utilisée dans le monde du travail, par assimilation à une organisation pyramidale hiérarchisée et à la fonction exercée à un endroit donné.

Selon, TAYLOR : Puis, la notion de poste de travail a été utilisée par Taylor pour décrire l'ensemble des tâches accomplies sur un même lieu de travail. Il est à l'origine de l'Organisation Scientifique du Travail (OST). Cette invention taylorienne présente quatre spécificités: (Guérin, 1998)

- elle est prescriptive, c'est-à-dire qu'elle définit la pratique la plus efficace par une définition rigoureuse des tâches : « *the best way* » ;
- elle est procédurale, fondée sur un certain nombre de tâches à effectuer selon une séquence bien définie ;
- elle est individuelle, déterminée pour une personne indépendamment de l'équipe car les tâches définies ne doivent pas empiéter les unes sur les autres.
- elle est stable afin de permettre un amortissement des coûts de conception de

l'organisation.

La notion de poste conserve aujourd'hui une grande importance en gestion des ressources humaines : Nous parlons toujours de poste de travail, de description de poste, de formation au poste de travail. Il paraît naturel, atemporel et universel (Peretti, 2002).

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Les fonctions, les métiers, les emplois, les postes, les compétences évoluent mais conservent leurs dénominations. Nous allons les définir afin de cerner la notion de poste en empruntant à différents auteurs leurs propres définitions et en apportant notre point de vue personnel.

d- Gestion Prévisionnelle

Selon Pr. BENCHEIKHI la gestion prévisionnelle consiste à établir des prévisions et à comparer périodiquement les réalisations avec les données prévisionnelles afin de mettre en place des actions correctives si nécessaire. Elle permet: de traduire concrètement les objectifs stratégiques fixés par la direction ; de coordonner les différentes actions de l'entreprise ; de prévoir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (trésorerie, capacité de production) ;de faire des choix entre plusieurs hypothèses.

Le PCG la définit la gestion comme « la mise en œuvre des ressources de l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs préalablement fixés dans le cadre d'une politique déterminée » La gestion regroupe : •**la gestion prévisionnelle** traduisant les activités futures de l'entreprise et les moyens retenus pour atteindre les objectifs ;

La prévision est une « étude générale d'une situation donnée, dont on peut, par déduction, calcul, mesure scientifique, connaître par avance l'évolution; ce que l'on prévoit, ce qui est prévisible, ce que l'on juge devoir être ».

D'une façon générale, c'est la science de la description de l'avenir. Dans un sens plus restrictif, **en épistémologie contemporaine**, la prévision se distingue de la prédiction qui est issue d'une loi ou théorie scientifique hautement confirmée ou corroborée tandis que la prévision découle d'hypothèses ou de conjectures moins assurées. **La gestion prévisionnelle** traduisant les activités futures de l'entreprise et les moyens retenus pour atteindre les objectifs.

e- Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Selon **DIMITRI Weiss**, la **gestion prévisionnelle** des emplois et des compétences est une démarche d'ingénierie des ressources humaines qui consiste à concevoir, à mettre en œuvre et à contrôler des politiques et des pratiques visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l'entreprise tant sur un plan quantitatifs (effectifs) que sur un plan qualitatif (compétences).

La GPEC comporte une double dimension à savoir:

- L'intégration des ressources humaines, comme une variable stratégique visant la réduction anticipée des écarts entre les besoins de l'entreprise et les ressources en termes d'effectifs et de compétences.

- L'implication des salariés dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle.

La gestion prévisionnelle des compétences correspond aux méthodes qui s'intéressent à l'évolution et au **développement qualitatif** des compétences des salariés en lien avec la stratégie de l'entreprise.

f- Employabilité :

C'est l'aptitude d'une personne à pouvoir assumer les missions et les tâches d'une fonction ou d'un métier, parce que disposant des capacités requises et avérées selon un référentiel en compétences reconnu.

C'est la Capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail.

Selon l'**Organisation internationale du travail (OIT)**, l'**employabilité** est « l'aptitude de chacun à trouver et conserver un **emploi**, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle ».

La notion d'employabilité connaît aujourd'hui un vif succès auprès des divers acteurs de la vie économique en particulier dans les domaines de l'emploi et des ressources humaines. Nombre d'ouvrages dédiés au grand public prodigent divers conseils pour se développer de manière optimale dans son milieu professionnel et

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

accroître ses compétences de la manière la plus adaptée possible tant dans son entreprise que sur le marché du travail.

Au-delà de l'intérêt qui lui est porté, soulignons que la notion est à géométrie variable. Elle prend des sens différents selon le type d'acteurs qui l'utilise : individus, entreprises, partenaires sociaux, institutions et selon les enjeux concernés : économiques, sociaux ou politiques.

Le concept d'employabilité a fortement évolué au fil des époques. Il n'est pas inutile de retracer brièvement son histoire. Le concept d'employabilité a fait véritablement l'objet d'applications ciblées en fonction du contexte économique et social à partir du vingtième siècle plus particulièrement à partir des années trente. A l'époque, les Etats-Unis connaissent une grave crise économique suite au krack boursier de 1929. Le taux de chômage ne cessant d'augmenter, le gouvernement de l'époque présidé par F.D Roosevelt décide de mettre en place une politique interventionniste en faveur de l'emploi. Afin de pouvoir au mieux cibler les programmes à mettre en place, ils essayent de faire une distinction entre les personnes à qui on va pouvoir proposer un emploi stable et celles qui doivent relever de l'aide sociale. Le mot employabilité est pris dans le sens littéral qu'il a en anglais, employability signifie aptitude à l'emploi. La notion recouvre l'aptitude, les compétences productives de chaque salarié, de chaque individu pour pouvoir exercer un emploi. C'est également à cette époque que le terme va apparaître en Europe plus particulièrement en Allemagne et dans les pays scandinaves.

L'employabilité initiative qui s'inscrit dans cette tendance, insiste **selon Gazier (2003)** sur la responsabilité individuelle à acquérir et mobiliser ses atouts pour conserver son emploi ou en trouver un autre. Les travailleurs ne se contentent plus comme il y a quelques années, de réaliser les tâches qui lui sont exigées. Il leur faut désormais s'investir dans le travail, acquérir des capacités et des compétences vendables sur le marché du travail, devenir entrepreneur d'eux-mêmes. Sans partager forcément ce dernier point de vue, nous présenterons dans ce qui suit les définitions

qui s'inscrivent dans cette approche et qui se focalisent fondamentalement sur les caractéristiques et les qualités individuelles.

Pelosse et al. (1996) définissent l'employabilité comme « *la capacité individuelle à se maintenir en état de trouver un autre emploi que le sien, dans ou hors métier exercé actuellement* » (Pelosse et al, 1996, p.7). Cette capacité fait appel selon Thierry (1995) à la fois au bagage accumulé d'expériences et de compétences utiles dans son métier actuel ou ailleurs, à la volonté d'anticipation et à l'autonomie que chacun doit manifester pour prendre le dessus d'une situation de changement à la largeur de l'information et du champ de vision dont il dispose pour orienter ses choix .

Le lien entre l'employabilité et la performance sociale et économique

Le développement de l'employabilité permet sur le court terme la création d'un avantage concurrentiel, l'amélioration de la productivité et contribue à un meilleur climat social. A long terme, le développement de l'employabilité des salariés, permet à l'entreprise de préparer les compétences dont elle aura besoin dans l'avenir.

2- Définition des concepts liés à la performance

a- La performance

- **Lapenu et al. (2004)** définissent les performances sociales d'une organisation par rapport aux performances économiques et financières, comme celles qui prennent en compte la nature des relations internes entre ses employés et des relations qu'elle entretient avec ses clients et avec les autres acteurs avec qui elle interagit. Plus globalement, on peut entendre par performance sociale: « *les effets de l'institution sur les conditions sociales : effet sur le niveau de vie (pauvreté), logement, santé, éducation etc.* » (Lapenu et al, 2004, p5).

- **Gilbert et Charpentier (2005)**, s'inspirant de la définition du Petit Robert, définissent le concept de performance comme étant le résultat chiffré dans une compétition, la performance se rapproche de la métaphore sportive, mais en tant que résultat optimal qu'une machine peut obtenir, elle renvoie à la métaphore mécaniste. Cette approche de sens commun trouve son application en gestion. Mais il n'est pas

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

inutile d'approfondir le sens de la notion. D'ailleurs n'est-il pas limitatif de parler de performance uniquement au singulier.

- **Gilbert et Charpentier** pensent qu'il n'est pas tout à fait normal de parler de performance au singulier quand il s'agit de l'entreprise. Car, cette dernière n'a pas qu'une performance mais plusieurs (économique, financier, sociale etc.), qui ensemble forment la performance de toute l'entreprise.

- **L'étude d'Allouche et al, (2004)**, fait apparaître par ailleurs la très grande diversité des indicateurs de performance utilisés dans la littérature: cours boursier, rentabilité du capital, taux de profit, croissance des ventes, chiffre d'affaires, satisfaction des employés, satisfaction de la clientèle, productivité du travail, qualité, performance perçue, *turnover*, absentéisme etc. Une telle pluralité d'indicateurs peut laisser perplexe. Le terme de performance recouvre des notions dont le sens est très largement contextuel et autorise des interprétations nombreuses (Allouche et al, cité par Jamoussi, 2008).

Dans l'étude du comportement organisationnel, la performance au travail est généralement définie comme la variable dépendante, c'est-à-dire comme un résultat.

Pour mieux expliquer le concept de performance, nous retiendrons donc une définition suffisamment large de la performance, qui prendra en compte les trois sens plus haut (performance : qui renvoi à succès, résultat d'une action, une action.) d'une manière générale, la performance désigne la réalisation des objectifs.

Un Objectif est un but à atteindre. Ou encore c'est une orientation d'action chiffrée en relation avec la stratégie de l'entreprise. Il donc est important qu'un objectif soit chiffré pour pouvoir ensuite apprécier la performance des cations de l'entreprise pour le réaliser. L'objectif doit être SMART¹ c'est-à-dire :

S : simple ou spécifique : précis en terme de périmètre

M : mesurable : avoir obligatoirement une mesure quantitative

A : acceptable ou atteignable : opérationnel pour être compris par tous

Conditions de
réussite de
motivation des
salariés dans leur
travail

¹Berland et Rongé, 2010.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

R : réalisable : finalité poursuivie par la réalisation de l'objectif

T : défini dans le Temps : en termes d'échéance

- En reprenant l'article de Bourguignon (1995), la performance peut vêtir plusieurs

Signifiés qui s'articulent autour de trois sens primaires.

➤ **La performance est succès.** De cette logique, il faut noter que la performance n'existe pas en soi, elle est fonction des représentations de la réussite, variable selon les entreprises et aussi selon les acteurs.

➤ **La performance est résultat d'une action.** Contrairement au précédent, ce sens ne contient pas de jugement de valeur. Traditionnellement « la mesure des performances est (...) entendue comme l'évaluation ex-post des résultats obtenus. »

➤ **La performance est action.** Dans ce sens, la performance est un processus et non un résultat qui apparaît à un moment dans le temps. Elle est la mise en action d'une compétence qui n'est qu'une potentielle.

Dans la plupart des usages du mot en gestion, la performance contient simultanément deux de ces sens primaires. Cependant, l'association la plus fréquente est celle du résultat positif de l'action.

b- L'efficience.

L'efficience peut se définir comme la capacité d'un individu, d'un ensemble d'individus, d'une machine ou d'une technique à obtenir le maximum de résultats avec le minimum de moyens, de coûts, d'effort ou d'énergie (effectiveness en anglais).

Il s'agit de poursuivre les objectifs de la structure et de les atteindre en réduisant les coûts. L'articulation entre moyens alloués et les résultats obtenus renvoie à cette problématique d'efficience, c'est à dire obtenir des meilleurs résultats avec le moins de ressources possibles.

L'efficience est une valeur liée à la gestion. Par essence, elle vise à dégager un rapport optimal entre les ressources employées (humaines, économiques, financières,

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

techniques, ...) et les résultats obtenus ou la qualité et la quantité des extrants produits par une entité. Toujours selon le Conseil du trésor du Québec, c'est la « mesure du rapport entre les biens produits ou les services livrés et les ressources utilisées » Ce rapport est établi en fonction du niveau de services requis (qualité des services). Est efficace, celui « qui aboutit à des bons résultats avec le minimum de dépenses ou d'effort».

c- L'efficacité

L'efficacité désigne la réalisation des résultats attendus. En effet, **selon Mc Fadden et Fuss (1978)**, "la théorie de la production a comme point de départ, un ensemble de possibilités de processus de production physique, illustré par des fonctions de production ou de transformation. L'entité de production cherche, ainsi, à atteindre ses objectifs malgré sa technologie limitée et son environnement économique." Fondamentalement, les entités de production cherchent l'efficacité. Celle-ci qualifie l'action d'atteindre les objectifs fixés avec le minimum de moyens possible. On peut dire que cette définition rejoint celle de **Koopmans (1951)** concernant l'efficacité technique. Celui-ci décrit qu'un producteur est "techniquement efficace si toute augmentation d'un output exige la réduction d'au moins un autre output ou l'augmentation d'au moins un input, et si toute diminution d'input conduit à la hausse d'au moins un autre input ou la réduction d'au moins un output. Dans ces travaux, nous utilisons indifféremment les termes "efficacité", "efficacité" et "performance" pour désigner cette notion. En effet, nous pouvons constater que la définition de l'efficacité technique fournie par Koopmans (1951) coïncide avec celle de l'efficacité.

d- Potentiel

Ensemble des ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer : Le potentiel militaire.

- **Linguistique**

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Forme verbale qui exprime, dans les phrases hypothétiques, l'action qui se réaliserait dans l'avenir si la condition était réalisée (par exemple *Si tu me remplaçais, je pourrais partir*).

- **Neurologie**

Différence de potentiel électrique de part et d'autre d'une membrane cellulaire nerveuse ou musculaire ou entre deux points de la surface du corps et générée par le tissu nerveux ou musculaire.

- **Pyrotechnie**

Travail maximal, rapporté à l'unité de masse, que peut fournir l'explosion d'une matière explosive donnée.

e- Rendement

La notion de rendements est étroitement liée au processus productif. Sachant que les mesures d'efficacité caractérisent les ensembles de production, il est intéressant d'analyser les liens existant entre ce concept et la fonction de distance exponentielle. Tout d'abord, nous abordons le cas des technologies à rendements d'échelle constants. Ensuite, nous explorons le cas des rendements d'échelle locaux et leurs implications.

f- Comportement

Le comportement est un ensemble de phénomènes observables de façon externe. Or, ce dernier mot *externe* introduit une séparation radicale avec toutes les psychologies antérieures, qui étaient fondées sur des phénomènes considérés comme observables, mais de façon interne, par une espèce de regard de l'individu sur lui-même. Le comportement est au contraire, comme tous les observables scientifiques, un objet de perception ordinaire, externe. La grande différence est dès lors que « observable de façon externe » équivaut à « publiquement observable ». Cela définit un type d'observations sur lesquelles une communauté scientifique peut tomber d'accord et ancrer solidement une explication scientifique.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

C'est par cette caractéristique que la psychologie rejoint la famille des autres sciences, qui sont toutes basées sur des observables publics. La dissociation complète entre *publiquement observable* et *observable de façon privée* ne s'est opérée que de façon progressive. Aussi, les premiers chercheurs qui ont adopté un point de vue scientifique en psychologie sont notamment **Wilhelm Wundt** et **William James**. Toutefois, la dissociation entre *comportement* et *événements internes* a été rendue vraiment claire par deux prises de position bien distinctes:

- **Selon (Piéron H** « Le **comportement** est un ensemble de phénomènes observables de façon externe. » (**Gallo A. in Bloch p. 153**) « Manière d'être et d'agir des Animaux et des Hommes, manifestations objectives de leur activité globale. »

Selon WATSON, Psychology from the standpoint of a behavior, Philadelphia, 1919 : Les termes de « conduite », « comportement », « action » ou « activité » sont, en effet, utilisés par des psychologues de tendances fort diverses. Il y a, tout d'abord, les « behaviorists » purs, se réclamant, d'une manière plus ou moins directe, de la conception défendue par Watson et parmi lesquels on peut compter de nombreux psychologues, notamment en Amérique ; il y a des « **behaviorists** » de la nuance Kantor ou Tolman ; il y a des hommes comme **Me Dou-gall**, un des premiers, sinon le premier, à avoir utilisé le terme « **behavior** » ; il y a **P. Janet**, dont toute la psychologie est énoncée en termes de conduite (conduite de la perception, de la mémoire, du souvenir, du sentiment, de la croyance et du raisonnement.

II- HISTORIQUE ET EVOLUTION DES CONCEPTS DE GPEC ET DE PERFORMANCE

Il sera question dans ce paragraphe de faire allusion à l'historique et à l'évolution des notions de **GPEC** et de **PERFORMANCE**.

1- Historique et évolution du concept de GPEC

a- L'ère rationaliste: "Gestion prévisionnelle des effectifs (1960)"

Les modèles de gestion prévisionnelle sont constitués sur une base purement numérique grâce au progrès de la recherche opérationnelle et l'avènement de

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

l'informatique. Attirés par les méthodes évoluées de la recherche opérationnelle, les spécialistes de la gestion du personnel ont dépassé le cadre de la recherche des nombres exacts pour évaluer leurs effectifs, pour intégrer la démarche d'interprétation et de signification relatives des chiffres dégagés. Cependant, un échec relatif de cette période quantitativiste fut constaté vu que les professionnels de gestion du personnel maîtrisaient mal les techniques. Les principes sur lesquels se fondaient leurs prévisions, laissaient de côté les évolutions de l'environnement (technologie, concurrence...) ainsi que celles du système social interne (les contre-pouvoirs des organisations syndicales).

b. L'ère des relations humaines: "La gestion prévisionnelle des carrières 1970-1975"

A ce niveau apparaît un nouveau concept à savoir la gestion prévisionnelle intégrée qui était conçue comme un système dans lequel les différentes composantes interagissent. Le souci de rationalité était toujours présent et la recherche d'un manager à visage humain représentait la cible de toute entreprise afin d'allier son développement à celui de l'homme en se basant sur les prévisions des affectations individuelles conformes à ses besoins et aux aspirations des individus. La gestion prévisionnelle des carrières trouvait son origine dans le fait que la gestion prévisionnelle s'appliquait en principe aux cadres qui s'attendaient de l'entreprise non seulement une rémunération, mais également des possibilités de se réaliser. Cependant, cette conception de gestion prévisionnelle s'est révélée à l'usage trop centré sur les individus et pas assez organisationnel.

c. L'ère de l'entreprise citoyenne : "La gestion prévisionnelle des emplois 1980"

La fin des années 1970 a connu des déséquilibres de la situation de l'emploi ainsi que l'aggravation du chômage, de ce fait il ne s'agissait plus d'une optimisation de la gestion des ressources humaines en période de croissance mais de la prévention des crises à la suite des réductions massives d'effectifs.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

De nouvelles approches de l'emploi voyaient le jour en se basant sur la critique des deux conceptions précédentes et en faisant appel au management stratégique comme instrument pertinent pour la gestion des emplois dans un contexte incertain et instable. Au début des années 1990, la gestion prévisionnelle faisait l'objet d'un ensemble de critiques en ce sens qu'elle était incapable de résister dans un contexte économique peu porteur.

d- L'ère de l'entreprise flexible: "La gestion prévisionnelle des compétences (1990)"

A ce stade, la notion de compétence occupait une place importante, les entreprises semblaient devenir de plus en plus attentives aux contenus des emplois qu'à la question de leur volume, ceci en cherchant à favoriser leurs adaptations à un environnement perçu comme durablement turbulente à développer l'employabilité de leurs salariés à l'interne comme à l'externe. A l'interne par le biais du développement de la polyvalence, l'accroissement de la mobilité et à l'externe, en accompagnant le salarié dans l'acquisition des compétences reconnues, valorisables sur le marché du travail. Donc ces dernières années, la gestion prévisionnelle a eu tendance à s'effacer derrière la compétence. On assistait à une étape transitoire caractérisée par le passage des approches centrées sur l'emploi vers d'autres approches centrées sur les compétences. La GPEC se heurte à des difficultés de mise en œuvre et elle laisse progressivement place à une diversité de modèles de gestion:

- Gestion des compétences «modèle de la compétence» (Zarifian, 1988-2001)
- «Gestion par les compétences» (Dumont, 2000)
- «Démarches compétence» (Masson, Parlier, 2004)

Qui, au-delà de leurs différences, ils ont en commun visé la responsabilisation des salariés autour des objectifs de l'entreprise s'appuyant sur des pratiques d'évaluation des compétences individuelles acquises.

2- Historique et évolution du concept de performance

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Certaines recherches ont mesuré l'effet des pratiques « performantes » de GRH en utilisant plusieurs critères de performance organisationnelle. Entre autres, **Betcherman, Mc Mullen, Leckie et Canon (1994)** prouvent l'existence d'une relation significative entre la participation des employés, la rémunération incitative et l'amélioration de certains indicateurs de performance tels que le climat social et la productivité.

L'étude menée par Delery et Doty (1996) a permis de conclure que les pratiques de partage des profits, de protection de l'emploi et l'évaluation du rendement des employés constituent d'importants déterminants de l'efficacité financière des banques américains.

L'étude menée par Huselid et Becker (1997) auprès d'entreprises américaines, présente une relation significative entre d'une part, à preuve, certaines études ont pu démontrer les effets positifs engendrés par certaines pratiques « performantes » de gestion du personnel sur l'efficacité financière de la firme.

SECTION II : FONDEMENTS THEORIQUES DE LA GPEC ET PERFORMANCE DES SALARIES DANS L'INSTITUTION

Des auteurs ont non seulement ressorti des théories, mais aussi des modèles théoriques se référant à notre thème. Il sera question dans cette section d'explorer ces théories et quelques modèles de GPEC et de performance.

I- APPROCHES THEORIQUES

1- Enjeux, Objectifs et Principes de la GPEC

a- Enjeux de la GPEC

On distingue principalement (04) enjeux conduisant à la mise en place d'une GPEC :

➤ Répondre aux exigences légales

- ◆ Maintenir la cohésion de l'entreprise et favoriser un bon climat social ;

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- ◆ Bâtir une relation de confiance avec les partenaires sociaux (transparence) ;
- ◆ Anticiper et gérer les situations de sureffectifs et de sous-effectifs.

➤ **Gérer l'évolution des effectifs**

- ◆ Répondre à une situation de sureffectif ou de sous-effectifs ;
- ◆ Rétablir l'équilibre de la pyramide des âges ;
- ◆ Déterminer les besoins futurs en recrutement ;
- ◆ Mettre en place des actions favorisant la transmission des savoirs (départs à la retraite).

➤ **Améliorer les performances de l'entreprise**

- ◆ Prévenir l'inadaptation d'une partie du personnel aux évolutions futures ;
- ◆ Faire face aux réductions d'effectifs sur le long terme ;
- ◆ Développer la flexibilité de l'emploi (CDD, Intérim...) ;
- ◆ Développer les compétences et l'employabilité ;
- ◆ Mettre en place les actions nécessaires afin que le personnel soit en adéquation avec les nouvelles exigences / les nouveaux métiers ;
- ◆ Mettre en place un management de qualité ;
- ◆ Faire adhérer le personnel aux objectifs de l'entreprise.

➤ **Développer l'attractivité de l'entreprise**

- ◆ Attirer et retenir les talents ;
- ◆ Favoriser une politique de mobilité interne en offrant de réelles perspectives d'évolution ;
- ◆ Développer les compétences ;
- ◆ Faire adhérer le personnel aux valeurs de l'entreprise ;
- ◆ Développer une démarche Qualité.

b- Objectifs de la GPEC

L'objectif de la GPEC peut être analysé à deux niveaux :

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

➤ Pour l'entreprise :

Elle devrait constituer une démarche permanente d'une part d'anticiper l'évolution quantitative et qualitative des emplois à moyen terme et d'autre part d'orienter les politiques RH en conséquence (formation, recrutement, mobilité).

➤ Pour les salariés :

Elle devrait permettre à chacun de se construire un chemin professionnel, chemin qui soit aussi cohérent que possible avec l'évolution de l'entreprise.

c- Les principes de la GPEC

- ◆ Un dispositif qui prend en compte les enjeux de tous les acteurs
- ◆ Un dispositif concerté voire négocié
- ◆ Un dispositif articulé à la stratégie
- ◆ Un dispositif d'anticipation avant tout
- ◆ Un dispositif à distinguer du Plan Social d'Entreprise (PSE).

II- LA DEMARCHE ET OUTILS DE LA GPEC

La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences (GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise. C'est aussi une obligation de négociation triennale permettant d'éviter les restructurations brutales. La GPEC (en anglais : 'strategic workforce planning') est composée par l'ensemble des démarches et outils ayant pour objectif de décrire et d'analyser les divers avenir possibles de l'entreprise en vue d'éclairer, d'analyser et d'anticiper les décisions concernant les ressources humaines.

➤ Les étapes clés d'une démarche GPEC

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences relève d'une démarche normative. Elle se décline en trois étapes principales à savoir:

- Identification de la problématique et analyse de la situation ;
- Définition d'un plan d'action et politiques d'ajustements ;

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- Mise en œuvre et évaluation du plan d'action.

Première étape : Identification de la problématique et analyse de la situation :

A partir d'une définition du projet de l'entreprise ainsi qu'un horizon de temps (le plus souvent six mois, ou encore un an, voire deux ou trois ans, plus rarement au-delà) et de l'analyse de sa stratégie en matière de gestion des ressources humaines, cette première étape consiste à réaliser un état des lieux :

- Quelle est la situation de l'entreprise dans son environnement ? Quel est son projet?
- Quelle est la situation actuelle des emplois, des effectifs et des compétences ? c'est-à-dire les besoins quantitatifs et qualitatifs en emploi, cela suppose une définition rigoureuse des emplois en identifiant pour chacun d'eux le degré de technicité correspondant, le niveau d'information associé ainsi que le niveau de valeur ajouté apporté par l'emploi (notion d'emploi –type). Quel est l'impact du projet d'entreprise sur la situation des emplois, des effectifs et des compétences ? Quels seront les emplois, les effectifs et les compétences à l'horizon déterminé si aucune décision ne vient modifier les orientations actuelles ? Où sont les écarts éventuels au regard des besoins immédiats ou futurs ?

Cette première étape conduit à une description détaillée de la situation en matière de ressources humaines, au regard de la problématique préalablement repérée. Selon les situations, cette étape peut nécessiter un travail d'investigation plus ou moins lourd, qu'un pré-diagnostic permet généralement d'évaluer.

Deuxième étape : Définition d'un plan d'action et politiques d'ajustement :

- Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour prévenir, ou à défaut réduire les écarts identifiés entre besoins et ressources ? Sur quelles variables, internes et/ou externes, est-il possible d'agir ?

Cette deuxième étape du processus GPEC conduit à la rédaction d'un plan d'action dans le domaine de :

- l'emploi et de la gestion des compétences. Ce plan d'action organise le niveau collectif de la gestion des ressources humaines (évaluation, formation : en vue de

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

promotions de reconversions ou bien d'accroissement de la polyvalence, recrutement : effectifs, statut, CDI, CDD, mobilité : ce qui suppose d'organiser en interne les canaux de promotions de communiquer et impliquer les collaborateurs, etc.) et le niveau individuel (bilan de compétences, congés individuel de formation, validation des acquis de l'expérience (VAE), etc.).

Troisième étape : mise en œuvre et évaluation du plan d'action :

L'accompagnement d'une démarche de GPEC suppose la mise en place d'une structure «ad hoc», conçue spécifiquement pour répondre aux besoins d'interdisciplinarité et de transparence exigés par les circonstances. Un tel dispositif comprend ordinairement un comité de pilotage et un ou plusieurs groupes de projet.

✓ Le comité de pilotage

- Le rôle du comité de pilotage est de garantir le bon déroulement de la démarche, sa cohérence par rapport aux objectifs poursuivis et la mobilisation des ressources nécessaires.

Sa composition dépend de la structure de l'organisme. On trouve généralement au comité de pilotage le directeur de l'organisme, des représentants des différents groupes professionnels présents dans l'établissement et le responsable de la fonction ressources humaines.

Les groupes de projet - Ces groupes se composent de cadres et de salariés de toutes les filières Professionnelles concernées par la démarche. Les groupes de projet sont activés par le comité de pilotage en fonction des besoins de la démarche. Avec l'assistance du responsable RH, les groupes de projet collectent les données et procèdent à leur analyse. Le responsable RH est le garant méthodologique de la démarche ; il met à la disposition des groupes sa connaissance de la gestion des emplois et des compétences et aide ainsi à l'élaboration des outils et des procédures propres à l'établissement. Les résultats des travaux sont régulièrement transmis au comité de pilotage.

➤ Les principaux outils de la GPEC

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

La nature de ces outils, qui varie d'une organisation à l'autre, traduit bien la nécessité d'adapter approche et instruments au contexte de chaque établissement et à la problématique identifiée. Sans viser à l'exhaustivité, le tableau suivant présente les principaux outils utilisés à chacune des trois phases de la démarche.

ETAPES DE LA DEMARCHE	PRINCIPAUX OUTILS DE RH
Première étape : identification de la problématique et analyse de la situation	<ul style="list-style-type: none">- Le référentiel de compétences- La pyramide des âges- Le tableau des flux de personnels- Les études de poste- Le bilan social- les outils d'analyse organisationnelle
Deuxième étape : identification d'un plan d'action et politique d'ajustement	Les outils de planification
Troisième étape : mise en œuvre et évaluation du plan d'action	<ul style="list-style-type: none">- Les indicateurs sociaux- L'entretien annuel d'appréciation- Le plan de formation- Le plan de recrutement- Le plan de communication

Traitement des outils :

- La pyramide des âges

La pyramide des âges est un outil précieux pour la GPEC car elle permet de prévoir les actions à mettre en place pour éviter le départ massif des compétences des personnes âgées et assurer la relève et le dynamisme de l'entreprise par un effectif jeune. Elle permet aussi de veiller à l'égalité hommes femmes et à l'apport de compétences qui peuvent venir d'un équilibre entre les deux sexes.

- Le bilan social

Le bilan social est un document comptable instauré en France par un décret en date du 8 décembre 1977. Il doit être établi dans chaque entreprise de plus de 300 salariés en fin d'exercice comptable. Il retrace les principaux indicateurs sociaux : l'emploi, la

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

rémunération, l'hygiène et la sécurité, les conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, les conditions de vie dans l'entreprise. Le bilan social est un outil d'analyse utile pour une GPEC, car il offre une base de réflexion pour les partenaires sociaux. À partir de ces indicateurs sociaux chiffrés, il sera possible de dialoguer, de négocier et d'établir des priorités d'action.

- Le référentiel de compétences :

De façon à compléter l'approche quantitative apportée par l'analyse de la pyramide des âges et du bilan social, le référentiel de compétences permet de mener une analyse plus qualitative. Le référentiel de compétences est un document qui doit présenter la cartographie des métiers de façon simple, pragmatique et opératoire. À chaque métier doit être associée une liste de compétences, et le niveau de maîtrise requis pour chacune. Chacun de ces niveaux doit correspondre à des comportements observables. Le référentiel de compétences est un outil primordial pour la mise en œuvre de la GPRC, car il permet à l'entreprise d'**André CAVAGNOL et Pascal ROULLE**, Management des organisations, **Collection BUSINESS**, édition février 2009, p 200 voir si elle a suffisamment de compétences en volume ainsi qu'en niveau de maîtrise. Une fois que cette analyse sera faite et que l'on aura mesuré l'écart avec l'objectif de l'entreprise en termes d'emplois et de compétences, il sera possible de se concentrer sur les métiers sensibles. Il s'agit de mener une réflexion sur les métiers qui peuvent disparaître.

- Le plan de recrutement :

Pour acquérir toutes les compétences dont elle a besoin, une organisation a deux possibilités : recruter les personnes possédant les compétences désirées à l'extérieur de l'organisation former le personnel qui est à son emploi

III- LES CONDITIONS DE REUSSITES DE LA GPEC

- La réussite de la démarche repose sur :
- La démarche GPEC doit être conduite comme un véritable projet
- Elle doit être pilotée par la Direction
- Elle doit être supportée par une démarche de communication

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- Elle doit se poursuivre au-delà de l'atteinte des objectifs initiaux.

Aussi, il faudrait :

- ◆ Un engagement précis de la direction de l'entreprise auquel on peut se référer dans la durée;
- ◆ L'idée que la variable emploi ressources humaines est un des volets du département stratégique de l'entreprise doit être clairement affichée par la direction générale.
- ◆ L'implication des responsables opérationnels qui n'ont pas nécessairement au départ une vision claire de l'apport de la GPEC, à l'amélioration des résultats dont ils sont comptables, et qui pourtant seront les seuls à pouvoir donner une suite concrète aux analyses effectuées.
- ◆ L'information données aux salariés quant aux possibilités d'évolution de carrière puisque ce sont eux qui par, par le jeu de leur parcours professionnel, restent au cœur du dispositif de
- ◆ L'allocation optimale des ressources humaines.
- ◆ L'information voire la participation des instances de représentants du personnel.
- ◆ L'adéquation des règles et des procédures aux objectifs visés et donc ne pas procéder, par exemple, à des recrutements externes là où l'analyse a fait apparaître dans l'entreprise des pépinières de salariés disponibles pour ces emplois.
- ◆ La capacité des directions des ressources humaines à mettre en œuvre les analyses et les plans d'action dans lesquels interagissent des acteurs multiples.

IV- LIMITES DE LA GPEC

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Malgré ces vertus indéniables, la démarche de GPEC se heurte à quelques limites, tant au niveau de sa conception que de sa mise en œuvre. Elle repose en effet sur plusieurs hypothèses qui sont largement contestables :

L'environnement de l'entreprise est censé être relativement prévisible (pour pouvoir établir un certain nombre d'anticipations) ; or il est en réalité, précisément, de plus en plus imprévisible.

Les décideurs sont censés être objectifs et parfaitement rationnels ; or la mise en œuvre de la GPEC est ponctuée de jeux d'acteurs qui perturbent les équilibres de pouvoir.

Les outils mobilisés pour aider à la définition et à la mise en œuvre de la GPEC (programme Informatique par exemple) sont censés être parfaitement capables de rendre compte de la réalité ; or il s'agit d'outils « standard » qui enregistrent l'évolution passée des données sociales, sans nécessairement indiquer leur état actuel (pas de mise à jour en « temps réel »).

1- Approche théorique de la performance

Notre travail consistant à démontrer le lien entre l'intégration et la performance des salariés, nous allons dans cette partie parler uniquement des théories de corrélation qu'il y a entre l'intégration et la performance à travers un certain nombre d'approche.

L'état de l'art révèle l'existence de plusieurs courants théoriques qui semblent montrer l'existence d'un effet plausible de la mise en œuvre des pratiques de l'intégration (la socialisation, la formation, l'aménagement des temps de travail, l'amélioration des conditions de travail, la communication, la négociation...) sur l'accroissement de la performance ainsi que sur la capacité des entreprises à développer de nouveaux procédés ou produits et à réussir leurs changements organisationnels (Allani-Soltan, 2003). A partir de ces courants théoriques se dessinent trois approches empiriques reliant les pratiques de l'intégration et la performance à savoir l'approche universaliste, contingente et configurationnelle.

a. Les approches

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Dans l'étude du comportement organisationnel, la performance au travail est généralement définie comme la variable dépendante, c'est-à-dire comme un résultat. Dans certains cas, la performance au travail est définie directement à partir des comportements des travailleurs.

Les définitions de la performance sont donc multiples, mais regroupent certains communs. Le concept est parfois défini comme l'adoption d'une conduite particulière afin de remplir des conditions favorables au fonctionnement de l'organisation, notamment en ce qui a trait au respect des conditions de travail et environnementales et des politiques et procédures d'organisation (Boyatzis, 1982). Dans cet ordre d'idées, la performance au travail est également conçue comme un comportement permettant de remplir les attentes de l'organisation et de respecter la réglementation ou la demande formelle du rôle (Campbell, 1990). Il s'agit dès lors d'une performance intra-rôle, c'est-à-dire que les personnes s'acquittent des rôles qui leur sont prescrits. Or, la performance n'est pas qu'intra-rôle.

Théorie du contenu

Selon Schermerhorn et al. (2010), les théories du contenu ont surtout pour objet la compréhension des besoins des individus, c'est-à-dire les lacunes matérielles ou psychologiques qu'ils se sentent poussés à combler. Sur la base de ces théories, les chercheurs tentent d'expliquer comment des besoins non comblés dans l'environnement professionnel peuvent entraîner un rendement médiocre, des comportements indésirables, l'insatisfaction professionnelle, etc. Cette partie traite des cinq théories du contenu les plus connues (Schermerhorn et al, 2010).

Théorie du processus

Alors que les théories des besoins et la théorie de l'autodétermination répondent à la question « par quoi un individu est-il motivé ? », les théories de processus répondent à la question « comment l'individu est-il motivé ? », ce qui

consiste à analyser de quelle manière des variables interagissent pour conduire à la motivation.

➤ **La théorie de la motivation par la fixation des objectifs (Locke et Latham)**

La théorie de la fixation des objectifs cherche à savoir comment motiver les gens. La solution consiste à fixer des objectifs plus spécifiquement. Locke et Latham (1990) ont développé la théorie de la fixation des objectifs selon laquelle le comportement est intentionnel et la volonté d'agir dans un sens donné résulte d'abord de l'existence d'un objectif à poursuivre. Les objectifs jouent alors le rôle de régulateurs du comportement étant donné qu'ils poussent à l'action et dirigent l'énergie vers des activités précises. Les points essentiels de cette théorie sont les suivants:

- Les personnes qui poursuivent un objectif clair, précis et difficile ont un meilleur rendement que celles qui n'ont pas d'objectifs explicites à atteindre.
- La performance augmente proportionnellement avec le niveau de difficulté de l'objectif, jusqu'à ce que l'individu ait atteint la limite de ses compétences ou qu'il abandonne son objectif.
- Les objectifs précis et difficiles engendrent de meilleurs résultats que les objectifs difficiles, mais flous.
- Pour que les objectifs soient efficaces, ils doivent susciter l'engagement des personnes auxquelles ils ont été fixés.

b- Différents types de performance

Il existe trois types de performances dans une structure à savoir:

➤ **La performance organisationnelle.**

L'entreprise doit chercher à minimiser ses coûts de transactions et ses coûts d'organisations. Ces coûts sont implicitement des coûts visibles ou une mauvaise qualité du fonctionnement et du management de la structure. Ces coûts sont implicites or une mauvaise qualité de fonctionnement et du management de l'entreprise occasionne des coûts cachés.

➤ **La performance sociale**

La performance sociale se définit comme la satisfaction et la qualité de vie au travail du personnel, elle peut aussi comporter une dimension externe et renvoie alors à la question de la responsabilité sociale de la structure c'est-à-dire aux effets sociaux externes de son activité.

Elle mesure le niveau d'atteinte des objectifs de l'entreprise par rapport à la motivation et l'implication des salariés. Elle est généralement utilisée dans le cadre de l'évaluation du système de gestion des ressources humaines.

Une structure socialement performante est une structure qui a su mettre en place un mode de prévention et de règlement des conflits efficaces. Les indicateurs sont : La rotation du personnel, l'absentéisme, la communication, etc.

➤ **La performance économique**

La performance économique qui peut être appréhendé par la rentabilité, c'est-à-dire un surplus économique ou marge économique obtenue par la différence entre un revenu et un coût. Les méthodes de mesure de la création de valeur qui existent dans la littérature traitent implicitement ou explicitement de la performance économique ou performance financière.

V- LES MODELES THEORIQUES DE LA GPEC ET PERFORMANCE

1- Modèles théoriques de la GPEC

Les modèles théoriques de la GPEC pouvant avec pertinence expliquer la négociation et la mise en œuvre d'un accord «loi Borloo» peuvent être ceux de la contingence (a), de l'institutionnalisme (b.), enfin de la régulation sociale (c.).

a- Le Modèle théorique de la contingence

Le Modèle théorique de la contingence a pour objet l'étude des liens entre des conditions ou 04 « facteurs de contingence » (environnement, technologie, stratégie, organisation) et des variables dépendantes telles que structure, processus ou pratiques

de gestion des ressources humaines². Selon ce courant de recherche, certaines pratiques sont plus adaptées que d'autres à des conditions ou facteurs de contingence donnés. La diffusion de pratiques nouvelles s'expliquerait alors par leur plus ou moins grande adéquation à ces conditions. Bien que l'approche contingente ait permis des avancées certaines par rapport aux premières études en organisation (**Taylor, Fayol**, etc.) visant à démontrer l'existence d'un «one-best-way», elle reste néanmoins une approche relativement mécaniste et tend de ce fait à évacuer d'autres forces à l'œuvre dans les organisations, en particulier le rôle des acteurs. Nous compléterons donc cette approche par celle de **Di Maggio et Powell** (1983) qui proposent un cadre théorique permettant d'expliquer pourquoi certaines pratiques tendent à se diffuser dans les organisations.

b- Le Modèle théorique institutionnel

Plutôt que de voir dans l'adoption de pratiques de gestion des choix correspondant à un optimum dans un ensemble de conditions techniques et économiques données, ces auteurs proposent de les interpréter comme le résultat possible d'un « changement isomorphisme ». Ce changement est le résultat de trois types de processus distincts quoique pouvant être imbriqués et agir simultanément:

- ◆ Un processus de mise en conformité à des contraintes: les activités des organisations se déroulent dans un cadre contraignant. Les dispositifs législatifs comme celui de la loi Borloo sont typiques de ce type de contrainte. Les lois nationales structurent les pratiques de gestion de ressources humaines et de relations professionnelles et ce, tout particulièrement en France où le droit social est très développé. Mais d'autres facteurs, par exemple les procédures de certification qualité, peuvent également influencer les activités de management;
- ◆ Un processus de diffusion de normes professionnelles: l'effet de la professionnalisation des métiers tend à constituer une base cognitive commune. La diffusion des pratiques trouve son origine dans la formation initiale ou professionnelle par les institutions éducatives spécialisées. Formation souvent faite à partir des recherches des enseignants lorsqu'il s'agit de l'enseignement

² Burns et Stalker, 1961; Woodward, 1965; Lawrence et Lorsch, 1967; Mintzberg, 1982.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

supérieur. Il y a également d'autres modes de diffusion de nouvelles pratiques: on doit souligner les contacts avec les pairs, tout particulièrement au sein d'associations professionnelles.

- ◆ Les membres de la profession ont alors tendance à analyser les situations auxquelles ils sont confrontés de façon similaire, et finalement ils ont tendance à avoir recours à des solutions semblables pour atteindre leurs objectifs;
- ◆ Un processus de mimétisme: si ce processus est déroutant de prime abord dans une analyse scientifique, il reste important selon les chercheurs dans un contexte de forte incertitude, les organisations tendent à se copier les unes les autres. Les acteurs de l'organisation s'inspirent des pratiques d'entreprises qu'ils connaissent; ces pratiques sont alors autant de « solutions disponibles » ou satisfaisantes selon l'expression de **March et Simon** (1958) dans leur analyse de la «rationalité limitée». Les pratiques de benchmark ING que l'on peut observer tout particulièrement dans le domaine de la GRH participent d'une telle logique. En fait, l'incertitude importante qui réside en gestion des ressources humaines vis à vis de la performance de l'entreprise peut expliquer cette tendance. . Néanmoins, le rôle de l'acteur, tout particulièrement en gestion des ressources humaines, est à prendre en compte dans le cadre de la théorie de la régulation sociale.

c- La théorie de la régulation sociale

L'auteur qui a développé cette théorie en France est **J.D. Reynaud** avec des recherches sur les relations sociales et tout particulièrement les travaux de J. Dunlop. La régulation peut se définir comme « *la manière dont se créent, se transforment ou se suppriment les règles* » (**Reynaud**, 1997, p. 19). Si toute instrumentation de gestion renferme implicitement ou explicitement des règles, le cadre théorique développé permet d'enrichir celui de la contingence et d'aller au-delà de l'analyse de l'impact des variables techniques, économiques ou organisationnelles, c'est-à-dire des variables communément admises comme « facteurs de contingence ». La régulation sociale permet de comprendre les pratiques organisationnelles comme partiellement

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

déterminées par des contraintes institutionnelles, sans toutefois les enfermer totalement dans ces contraintes, car les acteurs disposent de marges d'autonomie. Les règles peuvent être différenciées en fonction de leur caractère formel: il existe un système de règles formelles, c'est à dire « officielles, explicites, affichées » et un système fait de règles « informelles, officieuses, spontanées, clandestines, parallèles ». Même les règles formelles ne sont pas toujours appliquées systématiquement. L'analyse de la régulation sociale propose une triade « autonomie-contrôle-négociation »:

- La régulation de contrôle: des règles de niveau supérieur, extérieur, susceptibles de contraindre un groupe de travail
- La régulation autonome: dont les règles sont émises par le groupe lui-même dans le cadre de son autonomie
- La régulation conjointe: lorsque les règles sont le produit d'une négociation entre contrôleurs et contrôlés.

La section qui suit sera dédiée au volet empirique de la recherche: méthode et terrain (2.).

2- Les modèles théoriques de la performance

Bon nombre de recherches empiriques tentent de valider le lien entre l'introduction de certaines pratiques « performantes » de l'intégration et l'efficacité de l'entreprise. Les résultats retrouvés dans la littérature empirique semblent d'ailleurs démontrer la pertinence des deux conceptions théoriques à savoir l'intégration et la performance des salariés.

À preuve, certaines études ont pu démontrer les effets positifs engendrés par certaines pratiques « performantes » de l'intégration sur l'efficacité financière de la firme.

a-Le Modèle d'efficacité

L'étude menée par **Delery** et **Doty** (1996) a permis de conclure que les pratiques de partage des profits, de protection de l'emploi et d'évaluation de la performance des employés constituent d'importants déterminants de l'efficacité financière des banques américaines.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Dans le même sens, l'étude de **Stephen et Verma** (1995) réalisée auprès de grandes entreprises syndiquées canadiennes démontre également une importante relation entre les pratiques de l'intégration visant la protection de l'emploi, les programmes de qualité de vie au travail et le niveau de profitabilité de ces dernières optimisant ainsi la performance.

b-Le Modèle des résultats de la Performance

D'autres études ont également obtenu des résultats similaires que le précédent modèle. L'étude menée par **Huselid et Becker** (1997) auprès d'entreprises américaines, présente une relation significative entre d'une part, l'intégration réussite dans certaines pratiques RH dont notamment les pratiques d'évaluation de la performance, de rémunération et de gestion des carrières et d'autre part, l'accroissement de l'avoir des actionnaires.

c-Le Modèle des relations humaines

Par ailleurs, **Barette et Simeus** (1997), dans une étude comprenant 80 entreprises du secteur de la haute technologie, prouvent l'existence d'une relation entre l'intégration des nouvelles de ces firmes et la présence de certaines activités RH dont les activités de rémunération et d'évaluation du rendement.

L'impact des pratiques de RH fut aussi validé avec succès sur d'autres paramètres organisationnels. À cet effet, la recherche menée par **Welbourne et Andrews** (1996) démontre également une relation hautement significative entre le taux de survie d'entreprises nouvellement inscrites en bourse et l'introduction de pratiques RH, essentiellement celles ayant trait aux politiques de rémunération incitative.

VI- LIENS ENTRE GPEC ET PERFORMANCE

De nombreux théoriciens ont présenté le capital humain de l'entreprise comme une source d'avantage concurrentiel durable à celle-ci (**Prahalad**, 1983 ; **Pfeffer**, 1994 ; **Wright, Mc Mahan** et al, 1994) et la GPEC comme l'ultime déterminant de la performance des salaires et dont celle des entreprises (Adler, 1988). La question que

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

nous sommes en mesure de nous poser est celle de savoir pourquoi et comment la pratique de la GPEC peut-elle être liée à la performance des institutions, et quelle est la nature de ce lien?

Pour maintenir et améliorer la performance des travailleurs intérimaires, les entreprises performantes accordent l'importance sur les pratiques de la GPEC. A l'heure des risques psycho sociologiques (RPS) qui menacent la santé physique et mentale des salariés, la qualité de GPEC pratiquée devient l'incitation non financière très importante. A l'heure actuelle dans un environnement concurrentiel, afin de se développer, les entreprises doivent constamment améliorer leur compétitivité. La GPEC devient fondamentale pour avoir accès aux salariés intérimaires performants. A cette fin les gestionnaires des RH sont appelés à agir sur les facteurs de prévision afin de fidéliser les salariés à aimer leur nouvel environnement d'intérim et travailler volontairement pour atteindre les objectifs organisationnels et améliorer considérablement les performances. Les résultats des études indiquent, en effet que l'utilisation des stratégies appropriées de la GPEC peut améliorer les performances.

Si la question de recherche a retenu ces dernières années, l'attention des DRH, elle reste globalement un parent pauvre du recrutement. Dans beaucoup d'entreprises, on réduit trop souvent la GPEC à un poste sans salarié. Nous pensons au contraire que la GPEC est un processus complexe et long, qui s'étale sur plusieurs mois voire plusieurs années. De plus, il y a une certaine rareté des écrits et des outils d'aide à la décision pour la DRH qui doit mettre en place un processus de GPEC, alors que les ouvrages sur cette activité abondent. Pourtant, la réussite d'une GPEC ne se limite pas au processus amont. Elle se joue à 50 % en amont, avec les phases de détection des préoccupations sociales, de sourcing, de formation et d'évaluation des candidatures qui vont remplacer les titulaires, et à 50 % en aval lors de la période d'absences.

Par ailleurs, la qualité de la GPEC a une influence prouvée sur de nombreuses variables d'attitudes et de comportements des intérimaires (ex : satisfaction au travail, implication dans l'entreprise, engagement au travail, motivation, performance, intentions de départ), et de ce fait sur la performance d'une entreprise ou du moins des

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

équipes et des entités concernées. Nous pensons que le recrutement des nouveaux collaborateurs constitue non seulement un levier de gestion important compte tenu de son impact, tant pour les individus que pour les entreprises, mais également une opportunité de consolider la légitimité de la fonction RH. Si notre propos se concentre sur les recrutements internes des collaborateurs intérimaires, cela constitue le cœur de l'ouvrage, les cas de mobilité par exemple, restent à certains égards comparables.

Au regard de l'étude conceptuelle, il nous revient de nous appesantir sur le cadre pratique et méthodologique dans la seconde partie de notre étude.

SECONDE PARTIE : APPROCHE PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE, ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

Dans le cadre d'une adéquation entre les enseignements théoriques et la réalité pratique comme l'exige notre formation, nous avons pu en deux mois au sein des différents services de la délégation régionale d'ELECAM du Littoral vivre au quotidien la complexité des multiples opérations relatives au domaine de la gestion des ressources humaines d'une institution. Toutes les institutions qui jouissent d'un mode de fonctionnement sérieux aujourd'hui connaissent des procédures de GPEC. C'est dire que la GPEC occupe une place importante dans chaque organisation, puisqu'elle aide à fidéliser et à booster les salariés intérimaires afin qu'ils soient plus performants dans la réalisation des différentes tâches quotidiennes. Or, quels que soient les procédés utilisés pour mener cette GPEC, des imperfections s'y glissent, donnant ainsi lieu à des imperfections au niveau du personnel et de l'institution. Ce sont sans doute ces imperfections que nous avons constatées à ELECAM, des dysfonctionnements qui ont un impact négatif sur la performance de l'ensemble de son personnel et plus particulièrement l'absence des intérimaires. Cette partie de travail de recherche est une étape fondamentale pour le chercheur. Elle nous permet en tant que chercheur de mener une enquête sur un problème précis en analysant les données recueillies et en proposant des solutions par la suite. En effet c'est la phase pendant laquelle il faut joindre la théorie à la pratique. Pour se faire, nous allons tour à tour aborder le l'approche pratique et méthodologique (Chapitre III) et faire une analyse des résultats et recommandations pour une pratique de GPEC effective afin optimiser la performance des salariés à la Délégation Régionale d'ELECAM du Littoral (Chapitre IV).

CHAPITRE III : L'APPROCHE PRATIQUE DE LA GPEC A ELECAM ET METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

Après avoir présenté le cadre théorique de notre thématique, nous allons à présent passer à la présentation du cadre empirique et méthodologique sur la GPEC et la performance de l'institution. L'objectif de ce chapitre est de démontrer la différence entre la théorie et la pratique et cela à travers l'analyse de données que nous allons présenter. Dans ce chapitre nous allons parler de la pratique de la GPEC au sein de l'institution où notre stage a été effectué, ainsi que la méthodologie de recherche suivie, tout en éclaircissant les différentes méthodes et techniques de recueil d'informations adoptées, afin de mener à terme notre thématique de recherche.

Pour cela, nous avons jugé bon de diviser notre travail en deux sections. Ainsi nous allons procéder dans la première section à la présentation de l'approche pratique de la GPEC et la deuxième section à la présentation de l'approche méthodologique.

SECTION I : LA PRATIQUE DE LA GPEC A ELECTION CAMEROON

ELECTION CAMEROON a pris des mesures (politiques, procédures, etc.) pour mettre en exergue des activités (recrutement, formation, évaluation, planification, rémunération, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, gestion des carrières, gestion des conflits, gestion du stress...) qui impliquent des ressources humaines et visant à une efficacité et une performance optimale de la part des employés et de l'institution. Mais tout ceci n'est pas formalisé. Dans cette section, nous présenterons la procédure de GPEC ; l'analyse, le diagnostic de la situation de la GRH à ELECTION CAMEROON constituant la mise en œuvre illustrative de la GPEC dans cette institution.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

I- LA PROCEDURE DE LA GPEC A ELECTION CAMEROON

Est considéré comme intérimaire, l'Agent désigné par le Directeur Général des Elections pour assurer temporairement la fonction d'un responsable empêché ou les activités d'un poste non pourvu.

L'intérim à un poste préalablement pourvu ne peut excéder (06) mois. Passé ce délai le travailleur est réputé confirmé d'office à ce poste.

L'agent qui assure l'intérim bénéficie de tous les avantages financiers en nature prévus par la réglementation en vigueur et attachés à la fonction exercée.

L'Intérimaire bénéficie d'une indemnité dite d'intérim après une période égale ou supérieur à un mois. Celles-ci correspondent à la différence de l'échelon "A" de la catégorie de l'Agent qu'il remplace. Elle est payée en même temps que le salaire.

Au regard des textes d'ELECAM, la GPEC est conçue sous forme de la gestion des intérimaires. Cette activité met en adéquation; les effectifs, les emplois et les compétences avec les objectifs stratégiques et l'environnement externe (les medias, les partenaires, évolution technologique notamment le matériel électoral...).

Cette démarche n'implique pas d'inventer des procédures ou des dispositifs nouveaux. Elle s'intègre dans le fonctionnement habituel prévu par les textes en matière d'information du personnel. C'est l'aspect simple.

Cette démarche GPEC permet la confrontation entre ELECAM et les agents de l'institution et ses conséquences sur l'emploi (axes de développement économique, politiques de recrutement, modification de l'organisation du travail, etc.). Autant de points qui au final conduisent à faire toucher ce qu'est la Responsabilité Sociale de ELECAM.

Cette démarche GPEC mobilise de façon complémentaire les mesures créées dans ce texte et accords sur l'intérim.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

C'est l'intervention coordonnée sur l'ensemble de ces éléments qui donne sens à la gestion de l'emploi. L'objectif de la démarche GPEC à ELECAM est bien de mettre en cohérence et d'articuler les différents dispositifs, outils et informations qui permettent à ELECAM d'anticiper l'évolution de ses besoins en matière de compétences. Au final elle est (et doit) se révéler gagnante pour toute les parties.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à ELECAM est donc est une méthode pour adapter - à court et moyen termes - les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie de l'institution et des modifications de leurs environnements économique, technologique, social et juridique”.

Concrètement, il s'agit donc d'une **méthode pour adapter les emplois et les compétences à l'évolution de l'institution et de son environnement**. Si par exemple, une période électorale arrive, la GPEC va permettre de rapidement identifier les compétences à acquérir par le biais de la formation ou du recrutement. Elle permet également de continuellement faire évoluer les postes (savoirs techniques et outils mis à disposition) et d'être en veille sur les travaux futurs.

Avec la GPEC à ELECAM, on peut aussi prévoir des départs à la retraite et lancer un plan de recrutement, identifier les compétences de ses collaborateurs et leurs axes d'amélioration, mettre en place un parcours de mobilité interne pertinent...

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences est un processus RH de grande ampleur, qui permet à ELECAM de mieux connaître ses forces et faiblesses en place. Cette visibilité aide l'institution et le service RH à disposer des bonnes compétences au bon endroit et au bon moment, afin de répondre au mieux aux objectifs stratégiques.

L'enjeu de pouvoir disposer des compétences nécessaires à l'évolution constante des technologies est donc primordial, pour permettre à ELECAM de mettre en œuvre sa stratégie, et assurer la compétitivité. Mais, il convient de souligner que l'enjeu n'en est pas moins crucial pour les salariés de l'Institution, car il est ici question de leur permettre de maintenir leur employabilité, et il en est de même pour les futurs intérimaires de demain.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

On peut donc faire remarquer que le texte relatif à la gestion des intérimaires à ELECAM en cours est en phase avec ce que nous avons évoqué précédemment. Il s'agit donc pour les agents d'ELECAM de s'adapter, d'évoluer, et de développer de nouvelles compétences pour répondre aux modifications induites par les nouvelles technologies, et l'accroissement de la qualification des emplois. La politique GPEC à ELECAM fonde son analyse sur une évaluation quantitative en considération des aspects qualitatifs. L'évidence semble naturellement imposer un remplacement au titulaire du poste et à l'intérimaire. L'analyse quantitative des Ressources Humaines c'est-à-dire le nombre de personnes absentes qu'il faut remplacer constitue un préalable indispensable car pour remplacer il faut déjà connaître le nombre le nombre et les compétences dont il dispose pour les rassurer de l'adéquation poste/profil surtout pour les intérimaires. C'est pourquoi certains outils tels que la pyramide des âges, les tableaux de bord de suivi de départs à la retraite sont spécifiquement dédiés.

Nous constatons donc qu'à ELECAM la mise en œuvre d'une politique GPEC est précisément dotée de certains de ces outils. Ils constituent la base de l'analyse permettant de dresser un état des lieux des Ressources disponibles et requises pour l'Institution. Elle donne lieu à l'analyse des métiers et des postes de travail (leur contenu actuel, les compétences requises pour exercer, les évolutions prévisibles susceptibles de les affecter). Ainsi l'institution identifie avec plus ou moins de précision des besoins de compétences qu'il lui faudra satisfaire surtout en période électorale.

Cette démarche GPEC répond à un besoin fort légitime et surtout pressant à disposer les tensions pesantes sur les l'effectif lors des élections (législatives, Sénatoriales et présidentielles).

Cette GPEC trouve donc une place de choix dans la stratégie globale de la gestion des ressources humaines d'ELECAM. Elle permet d'anticiper les mutations, les affectations les promotions, les départs en retraite et surtout les préoccupations sociales (maladies non professionnelles, congés annuelles, départs en missions, départs

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

en formations pour ne citer que ceux-là). Cette façon de faire aboutie à l'émergence des compétences spécifiques qui font actuellement défaut pour certains postes. Les moyens palliatifs pour accéder à ces postes sont parfois la formation continue, la reconversion, les mutations et la promotion professionnelle. Cette démarche de GPEC à ELECAM est initialement collective et parfois individuelle. Cette approche demeure incontestablement indispensable dans cette institution, l'objet même de la GPEC étant d'assurer l'adéquation entre les besoins et les ressources de l'institution (pour cinquante postes on doit avoir cinquante personnes aux heures de travail ceci pour que les postes ne restent pas vacants). ELECAM prend donc en compte les aspects individuels des agents en tenant compte du haut niveau de qualification et des compétences dont sont titulaires ses personnels.

L'approche GPEC est celle sans quoi les remplacements des titulaires des postes par les intérimaires ne peuvent se faire sans les objectifs bien précis. Elle est centrée sur la participation de tous les agents c'est-à-dire le titulaire du poste doit déjà accepter d'être remplacé et les intérimaires vice versa. Cependant la GPEC ne peut non plus s'exonérer des considérations budgétaires et financières. Ce pan n'a pas été orienté dans ce sens pour ne pas sortir de l'objet de notre étude qui est qualitative.

A ELECAM l'harmonie du tout vient de l'assemblage entre la Direction Générale, la Direction des ressources humaines et les Agents qui sont en adéquation avec les orientations stratégiques de la haute hiérarchie de l'Institution. De toutes ces dimensions, ELECAM ne privilégie pas l'une au détriment de l'autre. Cette réussite réside dans l'art de mêler dimension qualitative et quantitative, individuelle et collective, préventives et curatives. Ces possibilités sont d'autant plus nombreuses que la GPEC à ELECAM combine les différentes dimensions énumérées sans toutefois penser au dosage des diverses composantes (le référentiel des compétences, le bilan des compétences des salariés, la matrice de compétences et les répertoires des compétences) d'où la nécessité de l'amélioration de cette dernière (GPEC). Cette amélioration est nécessaire pour que ELECAM s'inscrive dans la démarche qualité. La démarche qualité est un puissant incitateur à la mise en œuvre de la politique GPEC dans cette Institution. En effet, satisfaire à une pression qualité constante sur les

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

services surtout administratives requiert en guise de préalable de s'interroger sur les moyens que ELECAM souhaite mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs qualités qu'elle s'est fixée. Il est à noter ici que Monsieur le Directeur Général de ELECTIONS CAMEROON est dans la mouvance et la dynamique de la qualité des services ; il est accompagné dans cette lourde mission pas ses collaborateurs des démembrements territoriaux tels que le Délégué Régional du Littoral car c'est dans ce démembrement que nous avons mené en grande partie cette étude.

Au regard de tous ces aspects la GPEC tient donc une place significative dans la gestion des ressources humaines en particulier et à ELECAM en général. Il nous incombe donc de faire une analyse et le diagnostic de la GPEC à ELECTIONS CAMEROON.

II - ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE LA GPEC

Faire une analyse et un diagnostic consiste pour nous de présenter l'environnement, l'état des lieux et la situation actuelle concernant le problème majeur et problèmes secondaires s'il y a lieu ; Les faits pertinents reliés aux problèmes a la GPEC; Les contraintes présentes et Les ressources disponibles à ELECTION CAMEROON.

1- L'analyse de l'environnement institutionnel

1-1- Environnement externe

- ◆ Utilisation de la Constitution du Cameroun ;
- ◆ Utilisation du Code Electoral;
- ◆ Insuffisance de la main d'œuvre en période électorale ;
- ◆ Départ massif du personnel intérimaire à la fin de chaque période électorale ;
- ◆ Petite compétitivité entre collaborateurs notamment entre chefs d'antennes;
- ◆ Véhicules insuffisants en période électorale ;
- ◆ Environnement politique favorable à l'épanouissement du travail.
- ◆ Bureaux de vote accessibles;

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- ◆ Présence des Forces de Maintien de l'Ordre pour la sécurité des bureaux de vote, des électeurs et du matériel électoral;
- ◆ Accès facile aux listes électorales;
- ◆ Consultation du Fichier électoral en ligne.

1-2- Environnement interne

- ◆ Un engagement ferme envers le développement des institutions de l'ETAT du CAMEROUN;
- ◆ Présence d'une vision à ELECAM
- ◆ Des chiffres révélateurs sur le taux d'inscriptions aux élections Municipales, Législatives, Sénatoriales et Présidentielle;
- ◆ Traitement du fichier électoral (Mise à jour, modification; radiation, inscription etc.)
- ◆ Des perspectives stimulantes ;

1-3- Diagnostic de la situation actuelle

1-4- Problème majeur

- ◆ L'insuffisance de la politique GPEC

1-5- Problèmes secondaires

- ◆ L'absence d'une stratégie de planification et de développement des compétences des RH ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- ◆ Augmentation des charges patronales (Rémunération extrinsèque, Rémunération intrinsèque) ;
- ◆ Absence des Bilans de Compétences ;
- ◆ Absence des Référentiels de Compétences ;
- ◆ Absences d'une Matrice des Compétences ;
- ◆ Absences d'un Répertoire des Emplois, des métiers et des Compétences ;
- ◆ L'augmentation des risques liés au déséquilibre des activités GRH ;

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- ◆ L'absence des services des Ressources Humaines.

1-6- Les faits pertinents reliés aux problèmes

- ◆ Inadéquation Poste/Profil ;
- ◆ Le taux de roulement du personnel retraité élevé dans les années avenir.

1-7- Les contraintes présentes

- ◆ Accroissement de la population électorale ;
- ◆ Accroissement du personnel temporaire en période électorale.

a) Coût du recrutement

- b) Coût lié au processus de socialisation (bureaux, ordinateurs etc... du nouvel arrivant).

c) Coût de formation

- ◆ Constitution d'un bassin de candidature.

1-8- Les ressources disponibles

1-8-1 Ressources humaines

- ◆ Permanents et temporaires ;
- ◆ Le Conseil Electoral;
- ◆ Les Commission de Supervision.

1-8-2 Ressources informationnelles

- ◆ Concertation avec les Acteurs Politiques ;
- ◆ Concertation avec les Membres de la Commission de Supervision ;
- ◆ Concertation avec la Société civile.

SECTION II : APPROCHE METHODOLOGIQUE

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Toute recherche scientifique proprement dite nécessite une méthode de travail qui va guider le chercheur afin d'atteindre son objectif. Afin de mener à terme notre travail, et essayer d'apporter une réponse à notre problématique sur la question de départ à savoir : comment la GPEC optimise la performance des salariés dans une institution comme ELECAM ? Nous avons procédé à une étude fine et approfondie sur le terrain. Notre objectif étant d'analyser le processus de GPEC mis en place par l'institution. Ainsi, lors de nos premiers entretiens avec notre encadrement, en plus de vouloir vérifier nos hypothèses de recherche, il nous a été assigné comme mission, celle de montrer qu'une bonne GPEC favorise l'optimisation de la performance de l'institution.

Dans le but de faire des analyses et apporter des solutions au problème posé, il est essentielle pour nous de développer l'ensemble des méthodes qui nous ont conduit jusqu'ici. Cette étape sera consacrée à la présentation de la méthodologie adoptée ainsi que les techniques de recherche utilisée durant notre enquête.

Pour se faire, nous avons misé à la fois sur l'approche qualitative (I), et également utilisé des outils d'analyse dans l'une comme dans l'autre approche de notre recherche (II).

I- L'APPROCHE QUALITATIVE

L'approche qualitative de la recherche est celle qui est le plus adaptée dans le cadre d'une science sociale. Il sera question dans cette partie, de justifier le choix de cette approche et de voir la nature et la méthode de collecte de données qualitatives.

1- Choix de l'approche qualitative

Le choix de la technique d'investigation ne se fait pas d'une manière aléatoire, mais en relation avec les objectifs poursuivis et surtout le type de données à recueillir. C'est l'objet qui détermine et orientera le chercheur vers une technique précise, et cette dernière doit être adaptée à la méthode utilisée.

L'approche qualitative est un ensemble de technique d'investigation dont l'usage est très répandu. Elle donne un aperçu du comportement des perceptions des

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

gens et permet d'étudier leurs opinions sur un sujet particulier, de façon plus approfondie que dans un sondage. Elle génère des idées et des hypothèses pouvant contribuer à comprendre comment une question est aperçue par la population cible et permet de définir ou cerner les options liées à cette question. Cette approche met l'accent sur la collecte des données principalement verbales plutôt que des données qui peuvent être mesurées. Les informations recueillies sont ensuite analysées de manière interprétative, subjective, impressionniste ou même diagnostic. L'objectif principal d'une approche qualitative est de fournir une description complète et détaillée du sujet de recherche. Il est généralement de nature plus exploratoire. Cette approche est idéale pour les premières phases des projets de recherche. Elle ne génère pas de données statistiques et les résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de la population, étant donné que l'échantillon de la recherche n'est pas représentatif ou n'a pas nécessairement été prélevé au hasard.

C'est pour cette raison que les données qualitatives sont relativement peu concluantes au plan statistique et qu'elles ne devraient être utilisées à titre de pourcentages ou de chiffres que dans une approche de quantification des informations qualitatives. Il ne faut pas pour autant sous-estimer l'utilité de la recherche qualitative. C'est pour ces nombreuses raisons que nous avons opté pour cette approche.

2- Nature et méthode de collecte de données qualitatives : entretiens

Une donnée est conçue comme prémisse des théories (*THIETART et al. 2014*), ou comme une représentation acceptée d'une réalité que l'on ne peut, ni empiriquement (par des sensations), ni théoriquement (par l'abstraction) embrasser. Les données ayant servi à notre étude qualitative sont exclusivement des données secondaires. En effet, les données secondaires sont celles qui sont recueillies dans les résultats des recherches d'autres chercheurs, ce sont également des données formalisées et publiées, ça peut également être des documents de l'entreprise.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Une méthode de collecte de données peut être définie comme un outil permettant de recueillir les données sur le terrain. Ainsi sur le terrain, nous avons commencés par collecter les données secondaires aux moyens des entretiens.

« L'entretien est une technique qui est centrée sur le contenu du discours. Les thèmes de discours sont prédéterminés par la personne qui mène l'interview. Celle-ci conduit l'entretien à partir d'un guide qu'elle a préalablement établi. L'organisation du discours qui suit est laissée à la liberté de l'interviewé : ce dernier parle de ce qu'il veut et quand il le veut à condition toutefois que son discours s'en tienne aux thèmes choisis par l'interviewer. ». On distingue deux types d'entretien à savoir, l'entretien de groupe et l'entretien individuel.

L'entretien de groupe est celui qui consiste à réunir différents sujets autour d'un ou de plusieurs animateurs, alors que l'entretien individuel quant à lui est celui qui est réalisé face à face entre un chercheur et un sujet. Cet entretien peut reposer sur le principe de non-directivité qui implique que le chercheur se met à la place du sujet afin de mieux collecter les informations. De ce principe, découlent deux types d'entretiens à savoir l'entretien non directif et l'entretien semi- directif.

L'entretien non- directif est celui dans lequel le chercheur définit un thème général, à l'aide duquel il mène son enquête sans orienter les propos du sujet. Ici, le chercheur joue un rôle de facilitateur du discours du sujet avec lequel il s'entretient.

L'entretien semi-directif qui peut également être appelé « entretien centré » (MERTON, FISKE et KENDAL, 1990) applique les mêmes principes que l'entretien non- directif à la différence que le chercheur utilise un guide structuré pour aborder une série de thèmes qu'il a préalablement définis.

Ce dernier type d'entretien est celui que nous avons utilisé pour avoir des informations que nous n'avons pas obtenu dans les observations. Nous avons conduit un entretien semi- directif avec la hiérarchie de proximité des employés ayant participés à la formation « Mise en œuvre de la Méthode **5S** et la Démarche **TPM** »

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

de 2015. Ces entretiens étaient faits pour pouvoir valider ou invalider nos hypothèses de recherche. Il a fallu qu'on sache comment ELECAM met en exergue la GPEC de façon à optimiser la performance de l'institution.

Pour cela, nous avons traité les thèmes suivants dans notre guide d'entretien :

1. Perception de la procédure de GPEC.
2. Avis sur la GPEC à ELECAM.
3. Amélioration de la GPEC.

Ainsi, le choix d'une approche qualitative dans le cadre de notre recherche nous a permis de collecter des données importantes, ceci à travers les entretiens.

Cependant, baser notre recherche uniquement sur une approche qualitative ne nous aurait pas permis de valider ou d'invalider nos hypothèses de recherche de façon cohérente, il a donc fallu qu'on lui associe les outils d'analyse.

II- OUTILS D'ANALYSES

Cette partie consiste à dévoiler les différents outils utilisés pour effectuer nos analyses. Ces outils sont selon l'approche qualitative.

1- Approche qualitative

Les domaines d'appartenance des supérieurs hiérarchiques n'ont pas fait l'objet d'un choix. En effet, les entretiens se sont déroulés selon la disponibilité des responsables. Pour étudier les entretiens qui seront réalisés, nous utiliserons l'analyse thématique qui nous permettra d'isoler dans chaque entretien les parties du discours relatives aux mêmes thèmes pour ensuite comparer ces analyses d'entretiens entre elles.

Les différentes méthodes utilisées sont respectivement :

1-1 La recension littéraire

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

L'analyse documentaire a été la première phase de la démarche. Elle a consisté en la recension des écrits décrivant et expliquant le processus d'intégration des nouveaux employés. La recension des écrits est une étape importante car elle permet de bien définir le problème de recherche et l'ensemble du processus, mais également de se faire une idée précise de l'état actuel des connaissances sur un sujet donné. Elle a pour but, entre autres, d'établir l'état de la question, de délimiter et de définir le problème, de saisir la portée des concepts en jeu.

La recension littéraire s'est également étendue à la prise de connaissance des documents relatifs à ELECAM ainsi qu'aux différentes politiques et procédures en lien avec l'objet du mandat.

1-2. L'observation

Comme précédemment énoncé, la délégation régionale en collaboration avec la Direction Générale pratique la GPEC. Cette institution a un personnel permanent, temporaire et occasionnel. Afin de mieux comprendre comment la GPEC se fait de façon à susciter la performance, nous sommes allés nous imprégner de sa pratique.

1-3. Technique de collecte des données : l'entretien face à face

L'entrevue semi-dirigée a été retenue pour la collecte des informations auprès des acteurs dans les différentes directions et auprès des nouveaux employés.

Tout comme le soutiennent **Mace** et **Pétry** (2000, p.129), l'entrevue a pour avantage d'établir un contact direct avec le sujet. De plus, elle présente une validité élevée. Considérée comme la méthode la plus efficace, elle donne la possibilité aussi bien à l'interviewé qu'à l'interviewer de poser des questions claires et précises et de réduire les erreurs de compréhension. Cependant, cette méthode a pour avantage d'être coûteuse en temps (Philogène et Moscovici, 2003).

Un guide d'entrevu pas très formalisé a été élaboré pour les gestionnaires et les nouveaux employés (voir annexe).

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Les différents intervenants ont été contactés par téléphone pour une prise de rendez-vous. Pour plus de commodités, certains répondants ont été rencontrés dans les chantiers où ils intervenaient. La durée des entrevues était de 10 à 20 minutes pour les anciens et de 30 minutes pour les nouveaux employés. Avec la permission des interviewés, un dictaphone a été utilisé au cours des rencontres afin de reproduire fidèlement le contenu des entrevues.

À l'issue de chaque entretien, il était demandé aux gestionnaires de nommer d'autres personnes qui, dans la direction, pouvaient apporter des informations complémentaires.

2- Limites

L'une des limites principales de ce travail est la généralisation. En effet, les résultats obtenus sont spécifiques à chaque programme dont nous avons eu à rencontrer le responsable, et ne peuvent, par conséquent, être généralisés à tous les programmes au sein des directions. Par ailleurs, la taille de l'échantillon des employés est très peu représentative de l'ensemble des personnels.

Il a été question tout au long de ce chapitre d'aborder le cadre empirique et la démarche méthodologique adaptée à notre recherche. Ainsi, nous avons mis l'accent sur le cadre méthodologique et opté pour une approche unique, qui consiste en l'approche qualitative par entretien. Ainsi nous avons identifié notre population mère et les caractéristiques de notre échantillon d'étude, les méthodes et techniques appliquées. Bref nous avons présenté les outils d'analyse que nous avons utilisés dans les deux approches. Après avoir finalisé ce chapitre méthodologique, nous allons mettre l'accent sur le chapitre d'analyse, interprétation des résultats et recommandations.

CHAPITRE IV : ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

Comme l'intitulé l'indique, ce chapitre nous conduit tout d'abord au dépouillement des données récoltées sur le terrain et y apporter quelques explications y afférentes. En d'autres termes nous allons analyser les résultats de la recherche (Section I) et ensuite proposer des recommandations permettant de résoudre le problème posé pour une GPEC pertinente à ELECAM (Section II).

SECTION I : ANALYSES DES RESULTATS

Dans cette section, nous allons présenter et interpréter les résultats de l'étude relative aux caractéristiques de notre échantillon d'étude et analyser les différents thèmes qui nous permettrons de saisir et de comprendre l'effet des facteurs sous indiqués sur la GPEC à savoir la stratégie de chaque Délégation Régionale, la satisfaction au travail, l'apprentissage personnel et exigences de poste occupé. Pour analyser les résultats de cette recherche, il sera utile pour nous d'analyser les résultats qualitatifs et l'analyse globale des résultats.

I- ANALYSE DES RESULTATS QUALITATIFS

Ces résultats sont tirés de la grille d'analyse transversale des entretiens. Ici nous ferons une étude transversale sur toutes les différentes hypothèses que nous avons énoncées bien plus haut à l'introduction générale.

1. Analyse transversale des réponses concernant la proposition d'hypothèse 1 : «La GPEC a un lien avec la performance de l'institution»

Concrètement, cette proposition d'hypothèse vise à savoir le lien ou les liens qu'il y a entre la GPEC et la performance dans l'environnement de travail de l'institution. Un Intérimaire accumule de l'expérience théorique et du savoir-faire pratique dans le poste pour lequel il a été recruté. Il est donc en mesure d'avoir un

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

point de vue résultant de sa situation actuelle d'employé potentiel sur le poste de niveau supérieur.

Cette transition d'idées marquée par des conceptions différentes du milieu professionnel et des compétences peut amener l'intérimaire à occuper les postes de niveau supérieur et atteindre les objectifs qui lui sont assignés au niveau supérieur.

En échangeant individuellement avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques nous avons observé que les intérimaires entrants aux postes de niveaux supérieurs s'intègrent dans leur milieu professionnel en développant une stratégie individuelle basée sur la recherche de l'information afin de préciser leur rôle au sein de l'institution. Ceci étant le cas de la minorité d'entre eux à ELECAM.

De manière générale, tous nos interviewés sont d'avis que mettre en place un mécanisme d'intérimaire dans l'institution serait judicieux pour accroître et optimiser la performance. Afin de réussir cette GPEC, certains interviewés disent qu'il est nécessaire de remettre une fiche de poste à l'intérimaire pour qu'il sache les défis et les enjeux qui l'attendent surtout lorsqu'il s'agit des postes d'encadrement.

L'objectif pour l'intérimaire est de faire ses preuves pour assurer la continuité du service de l'institution. Parmi les salariés interviewés, presque la totalité estime que la procédure de GPEC n'est pas encore effective pour tous les postes à ELECAM car plusieurs manquements sont à relever c'est-à-dire :

- La non prise en compte des qualifications ;
- La non prise en compte du niveau d'étude ;
- La non prise en compte des tranches d'âges ;
- La non prise en compte des sexes ;
- L'inexistence des référentiels des compétences ;
- L'inexistence des bilans de compétences.

La plupart des formations effectuées ne correspondent pas aux objectifs de la GPEC.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

L'apprentissage est pour certains soumis aux années d'expériences passées dans le travail, ces dernières créent, sans cesse, de nouveaux rapports entre les intérimaires et les titulaires de postes selon l'avis d'un chef service; et c'est à travers cette dynamique relationnelle que se prononce de plus en plus le rôle et l'importance de l'intérimaire dans l'institution. Nous sommes arrivés presque aux mêmes résultats de LACAZE 2000 en ce qui concerne l'option « *assurer l'intérim pour un poste de niveau supérieur pour accroître la performance* ». L'expérience dans le travail à une grande importance dans la maîtrise de la tâche et l'apprentissage acquis contribue dans la réalisation de la tâche.

2. Analyse transversale des réponses concernant la proposition de l'hypothèse 2 : « *La GPEC influence la performance de l'institution* ».

Tous les enquêtés d'ELECAM pensent que les pratiques de GPEC devraient influencer la performance de l'institution. Pour les interviewés, l'accompagnement de l'intérimaire joue un rôle essentiel dans le processus de remplacement et de la fidélisation des collaborateurs. Sur ce point, certaines personnes ayant déjà eu à assumer l'intérim questionnées lors de notre enquête nous ont assuré qu'ils n'ont pas été tous été accompagné de manière effective dès les premiers jours de leur intérim. Aussitôt, cet intérim ayant pris fin, la plupart affirme de n'avoir pas eu accès aux documents (Job Description) nécessaires pour bien faire leur travail. D'autre part, un agent d'exécution affirme n'avoir pas eu le privilège d'être suivi une fois retenu comme intérimaire et d'avoir rencontré d'énormes difficultés à travailler avec certains nouveaux appareils qui nécessitaient une formation au préalable. Ainsi, cela a un impact néfaste sur sa performance.

D'autres par contre en très peu nombre affirment avoir été bien intégré car ils faisaient déjà partie du personnel d'ELECAM.

3 - Analyse transversale des réponses concernant la proposition d'hypothèse 3 : « *L'amélioration continue de la GPEC contribue à Booster la performance de l'institution.* »

Tous les cadres affirment que ELECAM prend en considération l'intérimaire et

leur permet de développer un sentiment d'appartenance à l'institution comme la témoigné un agent de la DRH de ELECAM « *accompagner et suivre un intérimaire est important au sein de notre institution car cela mène vers leur reconnaissance et vers la réalisation d'un travail exceptionnel c'est-à-dire Booster la performance* ».

Notre enquête semble s'éclaircir et trouver sa réponse dans les propos de nos intérimaires interrogés qui prouvent qu'ELECAM leur a consacré un texte statutaire pour certains postes afin de faciliter l'intérim. Cela justifie qu'ELECAM met à la disposition de ces intérimaires les moyens et matériels nécessaires afin de simplifier leur socialisation.

II. RESULTATS GLOBAUX DES ANALYSES

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons donc mené une étude sur les agents d'ELECAM sur la GPEC et performance de l'institution à l'aide d'entretiens pour pouvoir répondre à la problématique suivante: « **Comment la GPEC accroît-elle la performance de l'institution?** » Pour répondre à cette problématique, nous avons émis trois propositions hypothèses pour appréhender le problème, qui sont :

Proposition Hypothèse 1 : «*La GPEC a un lien avec la performance de l'institution*».

Proposition d'Hypothèse 2 : «*La GPEC influence la performance de l'institution.*»

Proposition d'Hypothèse 3 : «*L'amélioration continue de la GPEC contribue à Booster la performance de l'institution.*»

Hypothèse 1 : «*La GPEC a un lien avec la performance de l'institution*».

Au regard de l'analyse des questions du guide d'entretiens que nous avons exploité, nous pouvons affirmer certains points : A ELECAM, toute la population interrogée pense qu'il est important d'améliorer la GPEC car c'est une source non seulement de motivation mais aussi d'amélioration des compétences du salarié afin de le rendre plus performant dans le monde d'emploi. Cependant, nous constatons que cette GPEC n'est pas encore effectivement formelle à ELECAM dans la mesure où la

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

procédure ne concerne pas tous les postes de travail. Selon les interrogés, la GPEC apparait comme une simple routine.

Nous avons également pu constater que la majorité des salariés ne sont pas satisfaits de leurs performances dues à la non amélioration de la GPEC des salariés dans cette institution. Or, elle devrait être motivante pour le bon fonctionnement du salarié en particulier et de l'institution en général. Ils estiment que la GPEC leur a jamais été bénéfique pour ceux qui n'ont jamais assuré l'intérim. Lors de l'analyse de données collectées, nous avons constaté que des intérimaires cadres par rapports aux intérimaires agents de maitrise et agents d'exécution étaient plus pris en considération. Ce qui signifie qu'ELECAM accorde plus d'importance à ses cadres qu'aux autres salariés. De ce fait, nous pouvons conclure que la procédure de GPEC à ELECAM favorise l'employabilité de son personnel cadres et non pour les agents de maitrise et d'exécution.

Hypothèse 2 : « La GPEC influence la performance de l'institution ».

Il ressort de notre recherche que le processus de GPEC au sein d ELECAM constitue un obstacle à l'évolution des agents d'exécution et de maitrise. Certains salariés estiment qu'elle est incapable de déterminer les compétences des salariés et d'évaluer le potentiel de tout un chacun.

Une fois que l'intérimaire est installé dans son poste il est nécessaire et important de l'accompagner et de le rassurer afin que ce dernier ne se sente pas négliger. Ce qui explique que l'accompagnement de l'intérimaire dans ses premiers pas dans le nouveau poste doit être organisé précisément et piloté par le responsable dès son arrivée au poste supérieur.

L'accompagnement de l'intérimaire joue un rôle essentiel dans le processus de recrutement interne et la fidélisation des collaborateurs.

Sur ce point, les salariés intérimaires questionnés lors de notre enquête nous ont assuré pour la plupart qu'ils n'ont pas été tous accompagner dès les premiers jours de

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

leur travail Selon eux, les mesures prises après avoir retenu l'intérimaire employé ne favorisent pas la performance de tous y compris l'évolution de leurs carrières.

D'autres n'arrivent pas à collaborer avec leurs collaborateurs qui, les voient comme des menaces ou dangers par la peur que ceux-ci peuvent être plus performant qu'eux à l'avenir et occuper leurs postes, et pour cela, les anciens n'assistent presque pas les intérimaires que ce soit pour les former ou les orienter dans l'atteinte des objectifs. Cette situation empêche certains salariés à se sentir à l'aise et de bien effectuer leur travail afin de montrer leurs compétences et être performants dans l'Institution.

On peut donc conclure que la GPEC n'est pas loin de favoriser la performance d'ELECAM. Elle présente plutôt une conséquence sur le développement humain du personnel. Donc cette proposition d'hypothèse n'est pas rejetée.

Proposition d'Hypothèse 3 : « *L'amélioration continue de la GPEC contribue à Booster la performance de l'institution* ».

La GPEC est la phase qui permet à l'intérimaire de se sentir soutenu afin de développer ses compétences. Elle s'inscrit plus largement dans la politique des GRH de l'entreprise et elle vise à faciliter l'adaptation au poste de travail.

L'intérimaire au cours de cette étape a besoin d'un référent (tuteur) pour lui assurer un accompagnement personnalisé afin de lui fournir une présentation général du poste et des outils de travail ainsi que les tâches à effectuer.

Notre recherche prouve que certains intérimaires questionnés à ELECAM ont été bien intégré et d'autres pas. Le manque d'orientation vers les postes, désignation des tuteurs qui n'accompagnent pas les salariés dans l'entreprise et le manque d'assistance de certains collègues peuvent être à l'origine de la contre-performance.

Il est donc important de souligner qu'un intérimaire est dans le besoin d'être suivie et orienté afin de lui faciliter son adaptation à son travail et a son milieu professionnel. Et travailler en équipes constitue aussi une aide et une facilitation car ça permet le développement des compétences et des capacités des employés. Mais cela

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

n'est pas effectif à ELECAM .De ce fait, on peut déduire que ELECAM prend certes en considération ces intérimaires dès leur arriver afin de les mobiliser et leur permettre de développer un sentiment d'appartenance à l'entreprise comme l'a témoigné un agent de la DRH. Cependant cela ne nous permet d'affirmer que les pratiques de GPEC à ELECAM contribuent à booster la performance.

Toutes nos propositions d'hypothèses ont été vérifiées. C'est un signe d'existence d'un sérieux problème de GPEC à ELECAM. Quelles sont donc les recommandations nécessaires pour résoudre le problème de la GPEC de façon efficace en favorisant la performance de l'institution ?

SECTION II : RECOMMANDATIONS

À la suite de l'analyse des résultats des différentes entrevues menées et à la lumière des orientations issues de la littérature, nous préconisons des suggestions qui visent à redonner sens aux stratégies mises en place par ELECAM, afin d'améliorer la GPEC et de rendre l'institution et les salariés plus performants. L'objectif de notre recherche étant de montrer qu'une bonne GPEC favorise l'optimisation de la performance de l'institution. Pour ce faire, nous parlerons de l'implantation d'une stratégie de GRH, des ressources nécessaires, moyens nécessaires et stratégies de l'institution, à mettre en pratique des stratégies pour en minimiser les impacts et la mise sur pied des sections du personnel dans les Délégations Régionales.

I- IMPLANTATION D'UNE STRATEGIE DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES A ELECAM

Si nous définissons la **Stratégie** comme l'ensemble des plans d'actions des organisations et l'art de diriger un ensemble de dispositions, à ELECAM l'implantation de la stratégie de la GPEC se fera d'abord par la mise sur pied de certaines activités en suite les ressources nécessaires, l'échéancier ainsi que les conséquences négatives et enfin stratégies pour en minimiser les impacts.

1. Les ressources nécessaires, l'échéancier et les conséquences négatives

1.1. les ressources nécessaires

Pour une bonne GPEC, l'on aura besoin de plusieurs ressources notamment :

- Les ressources humaines
- Les ressources matérielles
- Les ressources financières
- Les ressources informationnelles

1.2. L'échéancier

L'échéancier consistera à gérer le temps c'est-à-dire à respecter les délais de traitement des dossiers des intérimaires. Chaque personne possèdera une notion de Temps qui lui est propre, adaptée à ses occupations futures, activités et perceptions. Le temps peut être défini de façons différentes : une durée, un changement, une mesure, une variable, de l'argent, une dimension, une attente, un repos, etc.

La gestion du temps fera donc référence à la notion d'efficacité qui repose sur 03 piliers : la planification, l'organisation, et le contrôle du temps. La notion d'efficacité exige que le temps pour chaque individu soit utilisée de façon rationnelle et productive, compte tenu de son rythme personnel et des ressources dont il dispose afin d'accomplir les activités précises suivant une période donnée. Le Temps est précieux, il faut le gérer efficacement dans le milieu professionnel. Une organisation personnelle et efficace passe par une bonne gestion du temps de ces activités. La Gestion du Temps a pour objectif d'apprendre à bien investir le temps dont on dispose. Il est important de se demander comment « planifier », « placer les priorités » « *déléguer et organiser* les activités » au quotidien.

Les pertes de temps sont dues essentiellement à des défauts de comportements ou d'organisation personnelle. La bonne gestion du temps nous aide à être organisé et efficace.

1.3. Les conséquences négatives

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Lorsque les stratégies de GPEC sont bien élaborées, il est parfois difficile d'avoir des conséquences négatives, l'on rencontre parfois les difficultés à faire adhérer l'ensemble des salariés à ces dernières c'est à dire que les beaucoup les responsables ont du mal à intégrer la notion de la relève dans leur culture d'entreprise. Cependant de nombreuses études ont montré que beaucoup de salariés ont du mal à interpréter et à comprendre les stratégies de GPEC.

II- LES STRATEGIES POUR MINIMISER LES IMPACTS DE LA GPEC

On distingue plusieurs stratégies pour minimiser les impacts de la GPEC:

- 1- Création d'une Section des Ressources Humaines dans chaque Délégation Régionale :** cette section doit avoir une fonction stratégique pour éviter la lenteur administrative et accompagner la Direction Générale dans la prise de décisions;
- 2- Gérer les ressources humaines en tenant compte du changement environnemental :** la planification des temporaires en période électorale surtout en terme d'effectif et de formation est importante ;
- 3- Faire régulièrement les audits sociaux :** ils permettront de déceler les dysfonctionnements afin de mener les actions correctives : C'est une méthode de diagnostic pour appréhender les problèmes issus de l'emploi du personnel, apprécier leurs impacts sur la gestion; il constitue une aide à la décision, un moyen de contrôle pour les gestionnaires et les responsables du personnel, une base pour la prévision stratégique avec l'établissement d'un tableau de bord et d'indicateurs spécifiques.
- 4- Concevoir le référentiel de compétence :** le référentiel de compétence est un document qui présente toutes les compétences dont on aura besoin au sein de l'institution. Il se présente comme un guide d'orientation en matière des compétences spécifiques et propres au secteur d'activité. En d'autres termes ce sont des compétences présentées dont aura besoin Elecama.

5- Concevoir le bilan de compétence : le bilan de compétence est un document qui présente toutes les compétences détenues par tous les salariés dans une entreprise. Son organisation met en exergue :

- Les compétences spécifiques (ex : compatibilité...);
- Les compétences métiers (liées au poste : chef de comptabilité matière);
- Les compétences supplémentaires (compétences qui n'ont rien à voir avec le corps de métier, mais susceptible de servir en cas de mobilité interne dans l'institution. Exemple : compétence en soin infirmier).

NB : le bilan de compétence établi, une comparaison sera faite avec le référentiel de compétence pour déterminer les compétences manquantes et susciter un besoin en formation.

6- La matrice des compétences : c'est un document issu du croisement entre un référentiel de compétence et le bilan de compétence. Il est obtenu à partir du tableau croisé dynamique (Excel) ou d'un progiciel conçu pour la circonstance. Il présente à la fin le collaborateur ayant les compétences dont on sollicite à un poste précis. Sa conception (n'est possible que si l'on a le référentiel de compétence et le bilan des compétences).

7- Le répertoire des emplois, des métiers et compétences : c'est un document qui répertorie au sein d'une institution :

- Toutes les familles professionnelles (l'ensemble des métiers d'un même domaine d'activité). Exemple : famille professionnelle = gestion des ressources humaines
- Métiers (c'est un ensemble d'emploi d'un même corps de métier : métier de la formation, métier de la paix, métier du recrutement etc...)
- Emplois (c'est un ensemble de plusieurs postes de travail qui correspondent à un même corps de métier. Ex : chef service du recrutement, chef service de la formation).
- Compétences

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Ce document est conçu en fonction du référentiel des compétences de l'analyse des postes et de l'évaluation des emplois (classification des emplois, des plus importants au moins importants).

8- L'évaluation des performances : c'est une activité qui consiste à apprécier le travail effectué par un collaborateur pour voir s'il a atteint les objectifs ou pas. En d'autres termes, voir si le collaborateur est performant ou pas. Elle est généralement effectuée pour déterminer soit les forces, soit les faiblesses d'un salarié. Son implémentation permet d'identifier les besoins en formation.

9- La planification stratégique des effectifs : planifier c'est anticiper en organisant qualitativement et quantitativement ; dans le présent et dans le futur la gestion des effectifs. Elle revêt un aspect opérationnel et un autre stratégique. La planification permet d'identifier les écarts qualitatifs ou quantitatifs permettant de mener des actions correctives.

❖ **NB** : on est en présence d'un écart qualitatif lorsque le salarié est soit surqualifié (son diplôme est plus élevé que le poste qu'il occupe) soit sous qualifié (son diplôme est plus petit que le poste qu'il occupe).

❖ On est en présence d'un écart quantitatif, lorsque l'on a soit un sureffectif (plus de salariés que de postes), soit le sous-effectif (il y a plus de postes que de salariés).

L'action corrective consiste à établir l'adéquation poste/ profil et l'adéquation postes/effectif.

10-Mettre en place les mécanismes de valorisation des ressources humaines : par exemple par des lettres de félicitation pour l'atteinte des objectifs, médailles, avancements, etc.

III- LA MISE SUR PIED DES SECTIONS RH DANS DELEGATIONS REGIONALES

Cette suggestion est formulée à l'endroit du service de développement organisationnel et des gestionnaires.

1- À l'endroit du service de développement organisationnel

ELECAM doit mettre sur pied des sections RH dans les Délégations Régionales car, c'est au service du développement organisationnel et des personnes que revient la mission d'organiser la GPEC et les programmes de GPEC. Il est important qu'elle se réapproprie cette activité; lui confère un sens en donnant des orientations claires et en impliquant davantage les différents gestionnaires, pour améliorer la qualité de l'animation et veiller à ce que tous les nouveaux employés y participent effectivement. Pour cela, le service devrait au niveau de:

➤ L'accueil des intérimaires

- ◆ s'assurer que les calendriers des demi-journées d'accueil soient envoyés à toutes les directions pour en faciliter le suivi des intérimaires;
- ◆ ajouter sur la fiche d'évaluation une rubrique comportant la date de prise de fonction de l'intérimaire;
- ◆ formaliser la demi-journée d'accueil comme une continuité de l'accueil administratif;
- ◆ redonner un sens à la demi-journée d'accueil et donner des orientations claires par rapport au contenu des présentations;

➤ L'intégration des intérimaires

- ◆ S'assurer de l'attribution d'un tuteur à chaque intérimaire;
- ◆ veiller à ce que ces tuteurs assurent effectivement le suivi de ceux-ci en étant disponible et présent tout au long car comme nous l'avons vu plus haut, le processus de ELECAM ne contient pas une phase de suivi et effectivement des employés ont dévoilé cette absence-là ;
- ◆ développer des outils pour aider au suivi de la satisfaction des employés;
- ◆ rendre la demi-journée de formation plus dynamique et plus participative (faire des stands par communication; faire présenter les intérimaires par titre d'emploi; planifier un temps d'échange sur l'attente des participants; dégager du temps pour écouter les attentes des participants).

2- À l'endroit des gestionnaires de ELECAM

A ce niveau nous pouvons suggérer à ces gestionnaires de :

- ◆ Avoir un « aide-mémoire » pour assurer la coordination du processus de GPEC. En élaborant un guide et un aide-mémoire, le gestionnaire pourrait davantage déléguer et impliquer les membres de son équipe dans ce processus.
- ◆ Assurer un suivi des informations reçues par l'intérimaire à l'ouverture du dossier et veiller à ce qu'ils s'inscrivent à la demi-journée de formation et le libérer si possible.
- ◆ S'assurer d'avoir le calendrier de la demi-journée de formation. Les gestionnaires devraient s'engager à se procurer le calendrier annuel de la formation des nouveaux employés et à le mettre à jour.
- ◆ Informer l'équipe et les personnes ressources impliquées dans le processus GPEC. La communication au sein de l'équipe est un élément déterminant dans la réussite de la GPEC depuis la préparation de sa venue jusqu'à la fin du processus. En effet, il serait important que chaque Délégation Régionale trouve un moyen stratégique d'impliquer l'équipe, spécialement quand le titre d'emploi exige des séances d'orientation sur des sites différents, et pour les horaires de travail.
- ◆ Former les personnes (les collègues expérimentés candidats au parrainage ou au jumelage) chargées de la formation au transfert de connaissances durant la période d'orientation. Le mode de transfert de connaissances est déterminant dans la capacité à apprendre de l'intérimaire. Des outils pédagogiques devraient être mis à la disposition des pairs formateurs pour rendre efficaces leurs contributions dans le processus de GPEC.

Durant ce chapitre nous avons analysé les caractéristiques de notre population d'enquête ainsi que la vérification des différentes hypothèses comme le veut tout travail scientifique. Deux domaines importants retiennent notre attention : le premier concerne le façonnement de l'environnement de travail avec lequel l'intérimaire doit évoluer, cet environnement, composé essentiellement des employés qui interagissent avec les nouveaux diplômés, à un impact direct sur l'implication sociale (à l'intérieur

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

de l'institution) de ces derniers, cette implication est le résultat de l'évolution positive des relations entre collègues de travail et de l'expérience professionnelle, elle offre un critère de statut légitime au poste occupé par les intérimaires de ELECAM.

En conclusion de ce chapitre, nous avons présenté les résultats de la recherche et nous avons suggéré à ELECAM des recommandations. Pour se faire, nous avons présenté la méthode de collecte des données. Par la suite, nous avons analysé ces dernières en présentant les résultats de la recherche. Et enfin, nous avons fourni des recommandations pour un processus de GPEC efficace favorisant la performance l'institution.

Il a été question pour nous dans cette partie de présenter le cadre empirique et méthodologique d'une part. Comme notre travail était centré sur l'aspect GPEC et Performance, nous avons fait un état des lieux du processus de GPEC au sein de l'Institution ELECAM qui nous a accueillis pour notre stage. Nous avons également présenté la démarche méthodologique qui nous a permis de recueillir les données. D'autre part, nous avons exposé les résultats de la recherche. Par la suite, nous avons proposé à ELECAM plusieurs solutions parmi lesquelles la mise en place d'un processus de GPEC efficace et d'autres recommandations supplémentaires. Nous espérons que ces suggestions seront efficaces pour le bon fonctionnement de la GPEC, notamment du point de vue de GPEC et performance de ses ressources humaines.

CONCLUSION GENERALE

En somme, la GPEC dans toutes les organisations du monde a une énorme importance du fait qu'elle est stratégique pour l'institution et elle conditionne le début des autres processus ressources humaines tels que la planification des intérimaires afin de fidéliser les collaborateurs et les rendre plus performants. Admis à faire notre stage au Ressource Humaine, nous avons eu pour mandat de documenter les pratiques liées à la GPEC dans les différentes Délégation Régionale. Pour ce faire, notre démarche a consisté à effectuer d'abord une recension des écrits qui nous a servi à construire un guide d'entrevue pour la collecte des données auprès de deux groupes de parties prenantes que sont les gestionnaires d'une part, et les intérimaires d'autre part.

A la fin de la réalisation de notre enquête, et après avoir collecté les informations concernant notre thème de recherche et les résultats obtenus à propos de notre objectif par lequel nous avons voulu en savoir sur la GPEC dans les différentes Délégations Régionales au sein de l'institution ELECAM en particulier; les procédures et les moyens qu'adopte cette dernière afin de gérer les intérimaires. Cela nous permet ainsi, d'ouvrir des perspectives sur des pistes d'objectifs organisationnels susceptibles d'aider à l'amélioration du processus; laquelle pourrait favoriser la rétention des employés. Par ailleurs, il convient de souligner que les stratégies mises en place dans les différentes délégations régionales quant à l'intégration des intérimaires, prennent en compte les dimensions de la GPEC et de l'équipe au détriment de l'organisation et du rôle de l'employé au sein de l'équipe. Or, ces deux dimensions sont importantes pour susciter un engagement organisationnel.

C'est pourquoi les suggestions formulées pour relever ce défi vont dans le sens d'une approche systémique du processus GPEC à ELECAM. Les activités de socialisation offertes par le service de développement organisationnel sont suffisantes pour relever ce défi. Pour ce faire, les responsables doivent lui redonner sens, afin de mobiliser chaque Délégation Régionale et susciter de l'intérêt.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

Nous pourrions retenir que le processus de GPEC à ELECAM n'est pas complet et par conséquent n'est pas solide à cause du manque : de suivi, de disposition d'un livret d'intégration pour tous les intérimaires, d'organisation des journées de présentation, de mise en place d'un tutorat, d'accompagnement et d'évaluation ce qui peut avoir un impact sur la performance de l'Institution. Cette phase est absente dans leur processus et également dans leur pratique, ce qui ne facilite pas la gestion des intérimaires, voire leur socialisation.

Il faut reconnaître que la GPEC et la socialisation organisationnelle sont des phénomènes extrêmement complexes. Donc on peut déduire, qu'un bon processus de GPEC et un bon accompagnement sont très importants dans toute entreprise pour chaque employé dans la réalisation des tâches convenablement et avec efficacité afin d'avoir un bon rendement de leur part car ce dernier détermine leur capacité et leur intégration dans le travail.

Ce travail ne prétend pas donner une explication à la GRH dans sa globalité. Pour cette forte raison, nous nous sommes focalisé seulement sur la GPEC. Cependant, il faut une contribution dans le domaine de recherche sociologique qui ouvre d'autres pistes de recherche à d'autres études.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pour asseoir notre recherche et organiser notre travail, nous avons exploité la documentation suivante :

➤ **Ouvrages méthodologiques**

- **AKTOUF Omar**, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations, une introduction à la démarche classique et une critique, Les Presses de l'Université du Québec : Montréal, 1987
- **ANGERS Maurice**, Initiation pratique à la méthodologie des sciences sociales, 11^{ème} Ed Casbah, Alger, 1997.
- **BLANCHET Alain., et GOTMAN Anne**, L'enquête et ses méthodes : l'entretien, Éd, Nathan université. Paris. 1992.
- **DEPELTEAU François**, la démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats, 2^{ème} Ed, de Boeck, Canada, 2010
- **GRAWITZ Madeleine**, Méthode des sciences sociales, édition Dalloz ,11eme édition, paris, 2001
- **KAKAI Hygin**, Contribution à la recherche qualitative, cadre méthodologie de rédaction de mémoire, Université de Franche-Comté, France, Février 2008.
- **SYLVAIN Giroux**, Méthodologie des sciences humaines, 3^{ème} Ed Renouveau pédagogique, Canada, 2009.

➤ **OUVRAGES RH**

- **ALLEGRE Claude Blanche et autres**, Gestion des ressources humaines: Valeur de l'immatériel, 1ère Ed de Boeck université, Bruxelles, 2008
- **BÉDARD, Isabelle et Annie BELHUMEUR**, « L'intégration d'un nouvel employé: pratiques gagnantes », Bulletin en ressources humaines. Éditions Yvon Blais, [en ligne], 2010.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELEGAM

- **BILLAUDEAU Valérie et autres**, Le recrutement : Quelles pratiques actuelles, Ed, Julhiet, 2012.
- **BOURHIS Anne**, Recrutement et sélection du personnel, édition Chenelière, Montréal, Canada, 2007.
- **CADIN Loïc et autres**, Gestion des Ressources Humaines (pratique et éléments de théorie), 3^{ème} Éd Dunod, Mars 2007
- **CHEVALLIER Anne et autres**, Gestion RH des PME/PMI : Guide pratique du dirigeant, Ed Liaisons, paris, 2004.
- **DUMAIS Jean François FRP Groupe-Conseil et autres**, Guide de gestion des ressources humaines : destiné aux entreprises des technologies de l'information, Techno Compétences, Québec, 2003.
- **EDWARDS, P.K., et MARTYN Wright**, « High Involvement Work Systems and Performance Outcomes: The Strength of Variable, Contingent and Context-bound Relationships », *International Journal of Human Resource Management, Trust*, Londres, 2005.
- **FELDMAN Daniel Charles**, A contingency theory of Socialization, *Revue Administrative Science Quarterly*, Volume, 21 Année 1976.
- **FUKUYAMA Francis**, *The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, Penguin Books, *Trust*, Londres, 2005.
- **GUERRERO Sylvie et autres**, La gestion des carrières : enjeux et perspectives, Ed Vuibert, paris, 2004.
- **HENEMAN III Herbert et Autres**, Staffing organizations, 3eme edition, MC Graw-Hill Education. Boston, 2000.
- **LACAZE Delphine et autres**, l'intégration des nouveaux collaborateurs : enjeux et outils pour le développement de l'entreprise, Ed Dunod, paris, 2010.
- **LACAZE Delphine**, La gestion de l'intégration en entreprise de service : l'apport du concept de socialisation organisationnelle, *Management & Avenir*, Avril/2007 (n° 14).

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- **LUDOVIC Shimon et autres**, Gestion des ressources humaines, tendances, enjeux et pratiques actuelles, édition d'organisation, Paris, France, 2002.
- **PERETTI Jean- Marie**, Gestion des Ressources Humaines, 19^{ème} Ed Vuibert, Paris, Novembre 2013.
- **PERETTI Jean Marie**, Ressources Humaines, Editions Vuibert, 13^{ème} Edition, 2011
- **ROCHER Guy**, Introduction à la sociologie générale, Ed seuil, paris 1970.
- **SEKIOU Lakhdar et autres**, Gestion des Ressources Humaines, 2^{ème} Éd. De Boeck, Canada, 2001.
- **TREMBLAY Diane-Gabrielle**, D'une culture de retraite vers un nouveau management des âges et des temps sociaux, presses de l'université de Québec, Canada, 2007.

➤ LES MEMOIRES

- **CORDIER Caroline**, Les enjeux stratégiques de l'intégration de nouveaux collaborateurs, Mémoire de Magistère, Grenoble, 2013.
- **LACAZE Delphine**, Evaluer l'intégration des nouveaux salariés : un instrument validé auprès de personnes travaillant en contact avec la clientèle, mai 2003, W.P. n° 588.
- <http://www.portailrh.org/effectif/fichedemo.aspx?f=67355> (Document consulté le 22 janvier 2013)
- **LACAZE Delphine**, Le Rôle de L'individu dans la Socialisation Organisationnelle, (thèse de doctorat), soutenue à l'université Aix- Marseille III, France, le 15 Décembre 2001, pp.135-136.
- **LACAZE, Delphine**, «Vers une meilleure compréhension des processus d'intégration : validation d'un modèle d'intégration proactive des nouveaux salariés», Revue de Gestion des Ressources Humaines, Avril, Mai, Juin 2005.

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- **PERROT Serge**, L'entrée dans l'entreprise des jeunes diplômés : une approche en termes de tensions de rôles. Thèse de doctorat, soutenue à l'université Paris Dauphine, 2000.
 - **Les dictionnaires**
- SUAVET, Dictionnaire économique et social, 11^{ème} Ed.
 - **Les documents**
- Documents internes d'ELECAM
 - **SITES INTERNET**
- <https://www.emploi.quebec.gouv.qc.ca/pdf>
- <https://www.memoireonline.com>, « Recrutement et intégration des nouveaux travailleurs »
- FORTIN Sylvie, pour en finir avec l'intégration, université de Montréal, Canada, 2000. P02. <https://depot.erudit.org/bitstream/000937dd/3/FORTINPour%20e%20n%20finir%20avec%20l'integration.pdf>
- GHADDAB Nadia, Les fonctions pratiques de la Gestion des Ressources Humaines, université virtuelle de Tunis, 2008. P25. http://pfmh.uvt.rnu.tn/306/1/Les_fonctions_pratiques_de_la_Gestion_de_Ressources_Humaines.pdf
- GUERFEL-HENDA Sana et autres, la socialisation organisationnelle des nouvelles recrues, <http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-guerfel-henda-et-al-int-nov-decn04-12.pdf>
- KEABLE Pierre, L'intégration sociale, un cadre conceptuel porteur de changements, Centre jeunesse de Montréal - Institut Universitaire, http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1038_857.pdf
- MORENO Maxime, Gestion des Ressources Humaines, Janvier 2008. http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/Cours_GRH.pdf
- Ressources humaines et communication http://luttealbi.free.fr/index1.htm/Files/chap6_comment_repondre_au_besoin_de_competences.pdf

L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise : cas d'ELECAM

- <http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm>
- <https://travailetqualitedevie.wordpress.com/2015/07/01/processus-integration-est-il-vraiment-necessaire>

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche d'identification d'ELECAM

Annexe 2 : Organigramme de la DRL ELECAM

Annexe 3 : Les Jobs description

**Annexe 4 : Modèle de Fiche de poste du chef service des achats et des
Approvisionnements**

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	I
DEDICACE	II
REMERCIEMENTS	III
LISTE DES ABREVIATIONS	IV
AVANT-PROPOS	V
RESUME	VII
ABSTRACT	VIII
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE: PRESENTATION GENERALE D'ELECTIONS CAMEROON ET FONDEMENTS THEORIQUES DE LA GPEC	9
CHAPITRE I: PRESENTATION GENERALE D'ELECTIONS (ELECAM)	10
SECTION I : PRESENTATION GENERALE D'ELECAM	10
I- HISTORIQUE ET EVOLUTION	10
1-Historique	10
2- Evolution D'ELECAM	11
a)l'évolution de l'effectif	11
b) L'évolution de la structure organisationnelle	11
II- ENVIRONNEMENT D'ELECAM	11
1- Environnement interne d'ELECAM	11
a) Les Dispositions Générales d'ELECAM	11
b) Les Missions	12
c) Les Attributions	12
d) les Activités d'ELECAM à la DRL	13
e) La Culture d'ELECAM à la DRL	14
f) Les Stratégies	15
2- Environnement externe d'ELECAM	15
a) Financement :	15
b) les Acteurs du Processus Electoral :	15
III- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT	16

**L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise :
cas d'ELECAM**

1- Organisation D'ELECAM	16
a) La présentation des organigrammes	16
2- Fonctionnement d'ELECAM	17
a) Un Conseil Electoral (CE)	17
b) Une Direction Générale des Elections (DGE)	17
c) Les structures d'appui	17
d) Les Démembrements Territoriaux:	17
SECTION II- DEROULEMENT DU STAGE ET PROBLEMES IDENTIFIES	20
I- DEROULEMENT DU STAGE	20
1-Accueil	20
2- Présentation au personnel	20
3- Installation	21
II- PROBLEMES IDENTIFIES	23
1) Les retards des salariés	23
2) Problème d'absences non déclarées	23
3- Incompréhensions dans l'exécution des tâches	24
4) Inadéquation poste - profil	24
5) Problème de surqualification des salariés	24
6) Problème de sous- effectifs en période électorale	24
7) Problème de planification des effectifs	25
8) Problème d'absence de procédures de remplacement	25
9) Problème de potentiels non utilisé	25
10) Problème de culture d'entreprise	26
11) Problème de communication sociale	26
12) Problème d'inadéquation job description et fiche d'évaluation	26
CHAPITRE II: ETUDE CONCEPTUELLE ; FONDEMENT THEORIQUE DE L'AMELIORATION DE LA GPEC ET DE LA PERFORMANCE D'UNE INSTITUTION	28
SECTION I : CONCEPTUALISATION DE LA GPEC ET DE LA PERFORMANCE D'UNE L'INSTITUTION	28
I - DEFINITION DES CONCEPTS LIES A LA GPEC ET A LA PERFORMANCE	28

**L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise :
cas d'ELECAM**

1- Définition des concepts liés à la GPEC	28
a- Gestion	28
b- Emplois	29
c-Compétences	30
d- Le poste	31
d- Gestion Prévisionnelle	33
e- Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences	33
f- Employabilité :	34
2- Définition des concepts liés à performance	36
a- La performance	36
b- L'efficacité	38
c- L'efficacité	39
d- Potentiel	39
e- Rendement	40
f- Comportement	40
II- HISTORIQUE ET EVOLUTION DES CONCEPTS DE GPEC ET DE PERFORMANCE	41
1- Historique et évolution du concept de GPEC	41
2- Historique et évolution du concept de performance	43
SECTION II : FONDAMENTS THEORIQUES DE LA GPEC ET PERFORMANCE DES SALAIRES DANS L'INSTITUTION	44
I- APPROCHES THEORIQUES	44
1- Enjeux, Objectifs et Principes de la GPEC	44
a- Enjeux de la GPEC	44
b- Objectifs de la GPEC	45
c- Les principes de la GPEC	46
II- LA DEMARCHE ET OUTILS DE LA GPEC	46
III- LES CONDITIONS DE REUSSITES DE LA GPEC	50
IV- LIMITES DE LA GPEC	51
1- Approche théorique de la performance	52
a. Les approches	52

b- Différents types de performance	54
Il existe trois types de performances dans une structure à savoir:	54
V- LES MODELES THEHEORIQUES DE LA GPEC ET PERFORMANCE	55
1- modèles théoriques de la GPEC	55
a- Le Modèle théorique de la contingence	55
b- Le Modèle théorique institutionnel.....	56
c- La théorie de la régulation sociale	57
2- Les modèles théoriques de la performance	58
a- Le Modèle d'efficacité	58
b- Le Modèle des résultats de la Performance	59
c- Le Modèle des relations humaines	59
VI- LIENS ENTRE GPEC ET PERFORMANCE	59
SECONDE PARTIE : APPROCHE PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE ; ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS	62
CHAPITRE III : L'APPROCHE PRATIQUE DE LA GPEC A ELECAM ET METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE	63
SECTION I : LA PRATIQUE DE LA GPEC A ELECTION CAMEROON	63
I- LA PROCEDURE DE LA GPEC A ELECTION CAMEROON	64
II - ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE LA GPEC	68
1- L'analyse de l'environnement institutionnel	68
1-1- Environnement externe	68
1-2- Environnement interne	69
1-3- Diagnostic de la situation actuelle	69
1-4- Problème majeur	69
1-5- Problèmes secondaires	69
1-6- Les faits pertinents reliés aux problèmes	70
1-7- Les contraintes présentes	70
1-8- Les ressources disponibles	70
SECTION II : APPROCHE METHODOLOGIQUE	70
I- L'APPROCHE QUALITATIVE	71
1- Choix de l'approche qualitative	71

2- Nature et méthode de collecte de données qualitatives : entretiens	72
II- OUTILS D'ANALYSES	74
1- Approche qualitative	74
1-1 La recension littéraire	74
1-2. L'observation	75
1-3. Technique de collecte des données : l'entretien face à face	75
2- Limites	76
CHAPITRE IV : ANALYSE DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS .	77
SECTION I : ANALYSES DES RESULTATS	77
I- ANALYSE DES RESULTATS QUALITATIFS	77
1. Analyse transversale des réponses concernant la proposition d'hypothèse 1 : « <i>La GPEC a un lien avec la performance de l'institution</i> »	77
2. Analyse transversale des réponses concernant la proposition de l'hypothèse 2 : « <i>La GPEC influence la performance de l'institution .</i> ».	79
3 - Analyse transversale des réponses concernant la proposition d'hypothèse 3 : « <i>L'amélioration continue de la GPEC contribue à Booster la performance de l'institution.</i> »	79
II. RESULTATS GLOBAUX DES ANALYSES	80
SECTION II : RECOMMANDATIONS	83
I-IMPLANTATION D'UNE STRATEGIE DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES A ELECAM	83
1. Les ressources nécessaires, l'échéancier et les conséquences négatives	84
1.1. les ressources nécessaires	84
1.2. L'échéancier	84
1.3. Les conséquences négatives	84
II-LES STRATEGIES POUR MINIMISER LES IMPACTS DE LA GPEC ...	85
III- LA MISE SUR PIED DES SECTIONS RH DANS DELEGATIONS REGIONALES	87
1- À l'endroit du service de développement organisationnel	88
2- À l'endroit des gestionnaires de ELECAM	89
CONCLUSION GENERALE	91
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	93

**L'impact de la gestion des compétences sur la performance d'une entreprise :
cas d'ELECAM**

ANNEXES	98
TABLE DES MATIERES	99